

AVALIAÇÃO DA INCERTEZA ASSOCIADA À TENACIDADE À FRATURA OBTIDA VIA INDENTAÇÃO INSTRUMENTADA

Edição 121 ABR/23, Engenharias / 08/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7829821

Gabriel Gomes de Souza¹

Profa. Dra. Rosenda Valdes Arencibia²

RESUMO

O presente documento visa a exposição do desenvolvimento do projeto de iniciação científica sobre o tema de “Avaliação da incerteza associada à tenacidade à fratura obtida via indentação instrumentada”. Ao longo do exposto no documento será possível identificar as etapas do projeto que já foram desenvolvidas, análises e conclusões acerca do projeto. O estudo visa a avaliação da incerteza associada ao módulo de elasticidade a partir do ensaio de tração realizado na máquina de teste universal da fabricante Instron® modelo 8801. Nos ensaios foram utilizados corpos de prova com duas geometrias diferentes, um deles sendo de secção transversal cilíndrica, fabricado em aço 4340 e um de secção transversal retangular, fabricado em aço 304. Os procedimentos de cálculo da incerteza foram implementados em dois códigos utilizando o Matlab®R2021a para evitar erros de cálculo e realizar a leitura direta do arquivo Excel® gerado pela máquina de teste. Desta forma todos aqueles que no LTAD determinam o módulo de elasticidade dos materiais têm a disposição esses dois códigos para determinação da incerteza de medição. Se espera com isto

contribuir para a rastreabilidade dos valores de módulo de elasticidade, bem como o atendimento às normas técnicas em vigor, principalmente a NBR ISO/IEC 17025 (ISO, 2016).

1 INTRODUÇÃO

As fraturas são objetos de estudo desde o início das construções estruturais no mundo e se tornou um desafio econômico. De acordo com Anderson (2005), um estudo econômico estimou que em 1978 o custo oriundo de fraturas nas estruturas fabricadas nos Estados Unidos era de \$119 bilhões de dólares, o que naquela época correspondia a aproximadamente 4 % do produto interno bruto do país. Esse autor mostrou que somente com os estudos existentes sobre a mecânica da fratura, seria possível minimizar o valor de custo com fraturas em \$28 bilhões. Este autor destacou as causas principais da maioria das fraturas estruturais, quais sejam: negligência durante o projeto, construção ou operação da estrutura; e aplicação de um processo ou material novo, o que implica em comportamentos imprevisíveis ou até mesmo indesejáveis. A negligência durante o projeto é frequente, sabendo que existem alguns processos de fabricação, que são muito complexos e que facilmente resultam em microestruturas não previstas nos componentes fabricados. Além disso, as simulações durante o projeto e construção das estruturas nem sempre conseguem reproduzir de forma completa as condições de serviço. Em muitos casos, parte-se de pressupostos e aproximações que podem implicar em erros. Já a segunda causa tem se tornado habitual, pois a inovação tecnológica e o desenvolvimento de novos materiais têm propiciado comportamentos estruturais complexos e difíceis de serem estimados.

As falhas estruturais são estudadas pela mecânica da fratura. Esse estudo se dá, principalmente, em função da tenacidade à fratura, uma importante propriedade mecânica do material. A tenacidade à fratura representa a resistência de um material à propagação de trinca, sendo considerada um dos aspectos mais importantes na avaliação da integridade estrutural (JEON et al., 2017). Diferentes parâmetros são propostos para avaliar a tenacidade à fratura do material, sendo eles: o fator de intensidade de tensão (K); a integral J e o

deslocamento de abertura na ponta da trinca (CTOD-*Crack Tip Opening Displacement*). O fator K é o parâmetro capaz de descrever a intensidade dos campos elásticos desenvolvidos na ponta de uma trinca, e sua utilização simboliza a mecânica da fratura linear (IRWIN, 1957). A integral J foi proposta por Rice (1968) e, diferentemente do que Irwin (1957) propôs, esse parâmetro descreve a intensidade dos campos elastoplásticos que se desenvolvem na ponta de uma trinca. Esse conceito está diretamente relacionado à mecânica da fratura elastoplástica. Wells (1963) foi o primeiro a propor o conceito do CTOD, o qual é normalmente utilizado como parâmetro de fratura, e em prática, pode ser utilizado como um correspondente do fator K ou da integral J . Métodos experimentais distintos foram desenvolvidos para cada um desses parâmetros capazes de descrever a tenacidade à fratura.

Vale ressaltar que o desempenho do material durante a realização de um ensaio de tenacidade à fratura depende de três fatores relacionados ao material: o comportamento de fratura, o comportamento da deformação e o efeito da restrição da geometria (ZHU e JOYCE, 2012). O comportamento de fratura remete aos micro-mecanismos de fratura do material, sendo normalmente descritos como frágil ou dúctil. Uma fratura considerada frágil é identificada por uma separação normal à tensão de aplicação e sua superfície é lisa com quase nenhuma deformação plástica macroscópica e pouca microdeformação. Nesse tipo de fratura, na ponta da trinca há o desenvolvimento de uma zona de deformação elástica linear, e a tenacidade de iniciação da trinca domina a resistência à fratura do material, com apenas uma pequena contribuição da resistência à propagação da trinca além da iniciação. Em geral, a quantidade de energia que se faz necessária para propagar a trinca além de sua iniciação é baixa, levando à uma falha instável e instantânea. Dessa forma, a tenacidade medida é, normalmente, um valor pontual e caracterizado pelo fator K ou pela taxa de liberação de energia G no início da trinca. O primeiro método de determinar valores do fator de intensidade de tensão em um estado plano de deformação para pontos no início ou próximo do início da trinca (K_{IC}) é descrito pela norma ASTM E399 (ASTM, 2020).

A fratura dúctil é caracterizada pela propagação da trinca devido ao crescimento e coalescência de microvazios. Durante esse processo, uma maior quantidade de energia é absorvida, resultando em uma extensão de trinca lenta e estável. Diferentemente do observado na fratura frágil, a dominância na ponta da trinca deixa de ser elástica e passa a ser plástica. Em resumo, a resistência do material à fratura se eleva à proporção que há o crescimento da trinca. Consequentemente, a tenacidade descrita não é pontual e sim uma curva de resistência, denominada curva- R , a qual pode ser avaliada tanto pela integral J quanto pelo CTOD (δ).

A integral J quantifica uma energia elástica não-linear, e seu uso para determinar a tenacidade à fratura elastoplástica requer cuidados. Normalmente, uma curva J - R é construída, representando a resistência do material à propagação estável da trinca em termos de J . A norma ASTM E1820 (ASTM, 2018) foi desenvolvida com o objetivo de regulamentar a determinação das curvas de tenacidade de iniciação elastoplástica (J_{IC}), assim como a curva J - R .

O uso desses métodos da mecânica da fratura, além de outros aqui não citados, como CTOA, permite a utilização da tenacidade à fratura como um parâmetro de projeto para um componente mecânico ou estrutural. Porém, as dimensões dos corpos de prova avaliados nos ensaios podem influenciar fortemente as condições de tensão na ponta da trinca, resultando em valores errados (ZHU e JOYCE, 2012). Caso haja elevada restrição geométrica, as tensões atuantes na ponta da trinca são mais altas o que pode promover uma fratura mais frágil, ou, ainda, diminuir a área sob a curva de tenacidade à fratura dúctil do material. Por outro lado, caso haja baixa restrição, menores tensões podem ser observadas na ponta da trinca, o que tende a minimizar a possibilidade de ocorrer fratura frágil, bem como, aumentar a área sob a curva de tenacidade à fratura dúctil do material.

Essa restrição geométrica, geralmente, é especificada em função do estado de tensão que esta gera na ponta da trinca, quais sejam: plano de deformação e plano de tensão, sendo o primeiro aquele com menor valor de tenacidade à fratura associado. Normalmente, a fim de reduzir os efeitos das dimensões do corpo de prova, as normas ASTM E399 (ASTM, 2020) e ASTM E1820 (ASTM, 2018)

definem faixas limites para as dimensões da trinca inicial, ligamento e espessura. Entretanto, essa restrição geométrica limita o campo de aplicação destes métodos. Uma alternativa bastante promissora para superar as limitações dos métodos convencionais é a indentação instrumentada, que permite realizar ensaios mais simples, rápidos, não destrutivos e podem ser realizados *in situ* (HAGGAG et al, 1990; LEE et al., 2006).

1.1 Indentação Instrumentada

Um ensaio de indentação pode ser considerado como uma versão avançada de um teste de dureza convencional, e tem sido amplamente utilizado em aplicações estruturais e campos de pesquisa de engenharia (AMIRI et al., 2014). Muitas teorias e modelos foram desenvolvidos para medir as propriedades mecânicas de materiais utilizando técnicas de indentação. Utilizando desses modelos pode-se obter curvas tensão-deformação e algumas propriedades mecânicas fundamentais, como limite de escoamento e limite de resistência (BYUN et al., 1997). Para estimar a tenacidade à fratura estes ensaios requerem apenas uma área mínima da qualidade do polimento podendo ser realizado em um testador de dureza padrão. Dessa forma, elimina-se o uso de máquinas pesadas, geometrias complexas de amostras e procedimentos experimentais complexos (HE et al., 2011). São realizados sem remoção de material da superfície de teste no material e, portanto, sem interrupção da produção (MATHEW et al., 1999). Essa técnica pode ser utilizada para a análise das propriedades dos materiais sem a necessidade de realizar paradas devido aos custos altos que isto envolve, como a indústria de óleo e gás (NICOLOSI, 2015). Ainda, usando um equipamento de campo, a técnica pode avaliar componentes deformados e componentes estruturais envelhecidos e fragilizados, podendo resultar em prolongar sua vida útil. Além disso, por utilizar um volume muito pequeno de material de teste, poderia ser útil no desenvolvimento de novas ligas e quando quantidades limitadas de material estiverem disponíveis (HAGGAG et al, 1990).

A técnica de fratura por indentação tem sido amplamente aceita e relatada na literatura na avaliação da tenacidade à fratura em materiais frágeis, como cerâmica ou compósito, visto que, para esses materiais, obter a tenacidade à

fratura por métodos convencionais pode ser uma tarefa árdua (RANGEL, 2011). A indentação instrumentada com sensor de profundidade tem sido um tópico de consideráveis estudos experimentais e teóricos nas últimas décadas. Nesses testes, é realizado o monitoramento contínuo da força de penetração do indentador em função da profundidade h de penetração em um corpo de prova durante o carregamento e o descarregamento (HE et al., 2011). Estes podem ser realizados com controle de força e controle de profundidade, e em ambos os modos, a força aplicada e a profundidade de indentação são monitorados e registrados durante o ensaio. Uma curva típica de indentação durante a carga-descarga é mostrada na Fig. 1, no qual S é a rigidez de descarga (AMIRI et al., 2014). Onde: h_p e h_m são a profundidade plástica e máxima de indentação, respectivamente.

Figura 1.1: Curva de indentação versus de profundidade de indentação

Fonte: Adaptado de AMIRI et al., 2014)

A determinação da tenacidade à fratura utilizando indentação instrumentada tem apresentado bons resultados. Haggag et al. (1990) obtiveram os valores tenacidade à fratura dentro de -11 % em comparação aos valores de literatura para os aços utilizados. Lee et al. (2006) obtiveram aproximadamente 10 % de diferença nos valores entre os testes de indentação e os testes CTOD. Mohammadi et al. (2011) verificaram erros relativos de 17 % entre a tenacidade à fratura estimada pelo modelo utilizado e a calculada a partir das equações de Rolfe-Barsom com base nos resultados dos testes de impacto realizados pelos autores. Além desses, Jeon et al. (2017) alcançaram boa concordância entre os

valores de tenacidade à fratura obtidos nos testes de indentação e os obtidos nos testes padrão. Zhang et al. (2019) obtiveram erro máximo inferior a 10 %, em quatro aços utilizados, a partir do modelo baseado na taxa de liberação de energia proposto, concluindo que o modelo pode atender aos requisitos de precisão em aplicações de engenharia. Portanto, a partir dos bons resultados obtidos, muitos autores demonstram que o método de indentação é eficiente para estimar a tenacidade à fratura dos materiais (HE et al., 2011). Entretanto, para que o ensaio de indentação instrumentada possa ser utilizado para determinação da tenacidade à fratura resulta necessário validar os resultados obtidos. Esta validação requer entre outros aspectos o cálculo da incerteza associada aos resultados e a comparação desta incerteza com aquela obtida para os métodos convencionais.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo principal

O objetivo principal desta Iniciação Científica é avaliar a incerteza associada à tenacidade à fratura obtida via ensaios de indentação instrumentada.

2.2 Objetivos específicos

- a) Desenvolver, validar e documentar uma metodologia para cálculo da incerteza de medição associada à tenacidade à fratura obtida via ensaios de indentação instrumentada.
- b) Identificar os fatores que contribuem para a incerteza associada à tenacidade à fratura.
- c) Determinar a contribuição dos fatores de influência na incerteza final e propor boas práticas de medição para reduzir seus efeitos.
- d) Comparar os valores de incerteza associada à tenacidade à fratura obtida via indentação instrumentada com aqueles obtidos via ensaios normatizados, Integral J, visando validar a técnica de indentação instrumentada.

e) Contribuir para a rastreabilidade metrológica dos valores de tenacidade à fratura, visando o atendimento da NBR ISO/IEC 17025 (2017).

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

De acordo com o cronograma proposto, Tab. 1, as seguintes atividades foram desenvolvidas e finalizadas de acordo com os prazos estipulados.

Tabela 1: Cronograma proposto, com destaque das atividades desenvolvidas.

Etapas	Meses (com início em dezembro de 2021)											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Revisão Bibliográfica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
B. Identificação dos mensurandos e dos sistemas de medição	■	■										
C. Identificação das variáveis de entrada e dos modelos matemáticos		■	■	■								
D. Desenvolvimento, implementação e validação da metodologia			■	■	■	■	■	■	■			
E. Análise e discussão dos resultados					■	■	■	■	■	■		
F. Redação do relatório e divulgação dos resultados	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
G. Produção de um Vídeo-Pitch										■	■	■

3.1 Revisão bibliográfica

Foi realizada uma ampla revisão bibliográfica sobre: tenacidade à fratura, incerteza de medição, enfatizando o guia para a expressão de incerteza de medição (GUM) e o de Monte Carlo.

3.1.1 Incerteza de medição

Quando relatado o resultado de medição de uma grandeza física deve-se sempre dar alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de forma que aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade. Sem essa indicação, resultados de medição não podem ser comparados, seja entre eles mesmos ou com valores de referência fornecidos numa especificação ou numa norma (BIPM et al., 2008a). Desta forma é evidente que a necessidade da existência de um método que seja capaz de caracterizar a qualidade de um resultado de medição, isto é, que seja ideal para avaliação e expressão da incerteza do resultado de medição. Assim, atendo-se a fácil compreensão e ampla aceitação, deu-se a formulação do método GUM.

Aceito a nível internacional, sua facilidade de compreensão e utilização permitem seu desmembramento, o que facilita em casos de primeiro contato, ou até mesmo de organização, o estudo do mensurando. Assim, a seguir é desenvolvido e explicado as etapas e análises da aplicação do método GUM.

Toda medição tem como objetivo a determinação do valor do mensurando (LEAL, J.E.S., 2016), este é definido como uma grandeza específica submetida a ação de medição. O mensurando pode ser obtido de duas formas, a primeira, obtenção direta, como por exemplo medidas de comprimento, e a segunda, obtenção indireta, como áreas de superfícies e volumes. No caso da segunda forma, o mensurando é determinado a partir de outras a partir de N outras grandezas X_1, X_2, \dots, X_N por uma relação funcional f , como descrito na Eq. (1).

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad (1)$$

As grandezas de entrada X_1, X_2, \dots, X_N das quais a grandeza de saída Y depende estão suscetíveis as grandezas de influência. O INMETRO (2010a) define grandeza de influência como aquela grandeza que, em uma medição direta, não afeta o mensurando, mas a relação entre a indicação e o resultado de medição.

Há diversas grandezas de influência que podem ser citadas, dentre elas, as mais comuns são: variabilidade das leituras (desvio padrão); resolução finita do instrumento; incerteza associada à calibração do sistema de medição ou dos equipamentos que compõem o sistema de medição, efeitos das condições

ambientais, como por exemplo temperatura, umidade, vibração mecânica, etc... A quantidade e os tipos encontrados variam, assim, o operador deve conhecer e realizar uma sondagem quanto ao princípio de funcionamento do sistema de medição utilizado, as principais fontes de erros que podem estar presentes e o procedimento de medição.

Definida esta primeira etapa, a variável de saída pode enfim ser descrita por meio de um modelo matemático. Uma vez descrito, neste deve ser aplicado a lei de propagação de incertezas de acordo com a Eq. (2), que permitirá calcular a incerteza-padrão combinada associada ao mensurando em questão.

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^w \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{w-1} \sum_{j=i+1}^w \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i) \cdot u(x_j) \cdot r(x_i, x_j) \quad (2)$$

Na Eq. (2), o valor de y é a estimativa da variável de saída Y , x_i é a estimativa da variável X_i , $u^2(x_i)$ é a variância associada à x_i , para i variando de 1 a W , W é o número de variáveis que afetam o resultado da medição de Y , $u(x_i)$ é a incerteza-padrão associada à estimativa x_i e $r(x_i, x_j)$ é o coeficiente de correlação entre a estimativa x_i e x_j . O segundo termo da equação expressa a correlação entre as duas fontes de incerteza x_i e x_j , $i \neq j$. Quando não houver correlação ($r = 0$) a Eq. (2) reduz-se a Eq. (3)

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^w \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) \quad (3)$$

Sobrando apenas o primeiro termo que diz respeito ao cálculo das derivadas parciais e da incerteza-padrão. Quando utilizado estimativas das grandezas de entrada x_1, x_2, \dots, x_N é necessário destacar que cada estimativa de entrada x_i e sua incerteza-padrão associada $u(x_i)$ são obtidas de uma distribuição de valores possíveis da grandeza de entrada X_i .

A distribuição de probabilidade pode ser dividida de duas formas, uma baseada na frequência, de série de observações $X_{i,k}$ de X_i , e uma baseada na distribuição. Assim, foram definidos dois tipos de avaliação da incerteza-padrão, as avaliações

do tipo A, para distribuições de frequência e avaliações do tipo B para distribuições.

As avaliações do tipo A se baseiam na frequência, logo para uma grandeza de entrada x_i estimada a partir de n observações repetidas independentes $X_{i,k}$, a média aritmética (Eq. (4)) é usada como estimativa de entrada x_i para determinar o resultado da medição y .

$$\underline{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \quad (4)$$

Variabilidade de leituras serão obtidas das n medições realizadas, dessa forma a variância experimental das observações é obtida pelo uso da Eq. (5).

$$s^2(X_k) = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^n (X_j - \underline{X})^2 \quad (5)$$

A partir desta, extraíndo-se sua raiz quadrada é possível obter o desvio padrão experimental que caracteriza a variabilidade das leituras da grandeza. No geral, pode-se dizer que os gráficos que representam as avaliações de incerteza-padrão do tipo A terão configuração de histogramas como exemplificado na Fig.1.

Figura 1.3 : Histograma

fonte: JCGM, 2008 (ADAPTADO)

Caso a grandeza de entrada X_i não tenha sido obtida a partir de observações repetidas, a sua incerteza-padrão $u(x_i)$ é avaliada pelo tipo B. Neste tipo de avaliação, de acordo com BIPM et al., 2008^a, a base de avaliação se dá pelo julgamento científico baseando em todas as informações disponíveis sobre a possível variabilidade de X_i . Dentre essas informações é possível elencar dados de medições prévias, dados fornecidos em certificados de calibração e outros certificados, especificações do fabricante e entre outros. Assim é possível estimar a incerteza-padrão do tipo B para a grandeza e sua variância estimada.

Algumas observações devem ser realizadas quando analisado a incerteza-padrão do tipo B. A primeira delas diz que se incerteza da estimativa x_i for declarada ser um determinado múltiplo de um desvio-padrão, a incerteza-padrão $u(x_i)$ é o valor mencionado dividido pelo multiplicador (Eq. (6)), e a variância estimada o quadrado desse quociente.

$$u(x_i) = \frac{\text{valor}}{\text{múltiplo}} \quad (6)$$

A segunda alerta ao caso em que com base nas informações disponíveis, podendo ser estabelecido que há uma chance de cinquenta por cento de que o valor da grandeza de entrada X_i esteja em um intervalo de a^- até a^+ pode ser suposto que a distribuição retangular (Fig. 2), dos valores possíveis da grandeza de entrada é aproximadamente normal e então a melhor estimativa x_i de X_i pode ser representada pelo valor presente no ponto médio do intervalo. Admitese o equacionamento desta como apresentado na Eq. (7).

$$u(x_i) = 1,48 \cdot a \quad (7)$$

Em outros casos onde se tem disponível o intervalo que ela pertence, entretanto, a chance de ela estar nesse intervalo é de dois em três, é possível assumir que a incerteza-padrão será dada pela Eq. (8).

$$u(x_i) = a \quad (8)$$

Caso não se tenha conhecimento onde os valores possíveis de X_i possam estar dentro desse intervalo a incerteza-padrão passa a ser definida como descrito pela Eq. (9).

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}} \tag{9}$$

Figura 2.3 :Distribuição Retangular

Fonte: JCGM, 2008 (ADAPTADO)

Em muitos casos, é mais realista esperar que valores perto dos limites sejam menos prováveis do que os que estejam perto do ponto médio (BIPM et al., 2008a). Assim, em relação a distribuição anterior, pode-se substituí-la por uma distribuição trapezoidal simétrica tendo lados inclinados iguais. Caso essa distribuição aproxime-se de uma distribuição triangular (Fig.3), a incerteza-padrão pode ser calculada por meio da Eq. (10).

$$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{6}} \tag{10}$$

Figura 3.3: Distribuição triangular

Fonte: JCGM, 2008 (ADAPTADO)

Caso a distribuição seja do tipo trapezoidal, a equação anterior modifica-se de tal forma como mostra a Eq. (11):

$$u(x_i) = \frac{a_1}{\sqrt{3}} + \frac{a_2}{\sqrt{3}} \quad (11)$$

Pode-se definir três tipos de incerteza: a incerteza-padrão, a incerteza-padrão combinada e a incerteza expandida. Embora $u_c(y)$ possa ser universalmente usada para expressar a incerteza de um resultado de medição, em algumas aplicações comerciais, industriais e regulamentadoras, e quando a saúde e a segurança estão em questão, é muitas vezes necessário fornecer uma medida de incerteza que defina um intervalo em torno do resultado da medição [...] (BIPM et al., 2008^a). É definido então incerteza expandida, uma medida adicional que satisfaz o requisito de fornecer este intervalo. Representada pela letra U , essa pode ser obtida pela multiplicação da incerteza-padrão combinada $u_c(y)$ por um fator de abrangência k (Eq. (12)).

$$U(y) = k \cdot u_c(y) \quad (12)$$

O fator de abrangência k é escolhido em função do nível de confiança para o intervalo. No Anexo G da Recomendação INC-1 (1980) é discutido em G.6.6 que nos casos em que a distribuição é aproximadamente normal e os graus de liberdade efetivos são relativamente altos, o fator de abrangência é igual a 2,00

para um intervalo com um nível de confiança de 95,45 % e 3 para 99,73 % de confiança.

Para obter uma melhor aproximação do fator de abrangência outro método é proposto. Considerando que a variável e análise possua uma distribuição do tipo *t-Student* e seja do tipo aleatória normalmente distribuída, os graus de liberdade podem ser calculados pela Eq. (13).

$$v = n - 1 \quad (13)$$

Por fim, para que seja selecionado o fator de abrangência é necessário a utilização da tabela G.2 presente no Anexo G do documento da JCGM 2008. Caso o número de leituras n seja pequeno, caracterizando amostra pequena, não é verificado a distribuição *t-Student* e neste caso, deve ser utilizado o teorema do valor central junto com a tabela *t-Student* para definir o valor do fator de abrangência k baseado no grau de liberdade efetivo da incerteza-padrão combinada da medição. O cálculo do grau de liberdade efetivo é baseado na equação de Welch-Satterwaite e é expresso na Eq. (14).

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{(u(x_i) \cdot c_i)^4}{v_i}} \quad (14)$$

Em que nesta equação tem-se: o número de variáveis de entrada (N), o número de graus de liberdade de cada variável de entrada (v_{eff}), incerteza-padrão combinada da variável de saída ($u_c(y)$), incerteza-padrão de cada variável de entrada ($u(x_i)$) e coeficiente de sensibilidade do mensurando em relação a cada variável de entrada y_i (c_i). O resultado de medição RM pode então ser expresso, como mostra a Eq. (14).

$$RM = y \pm U(y) \quad (14)$$

Na equação anterior, y é a estimativa de Y , mais especificadamente, seu valor médio e $U(y)$ a incerteza expandida associada a y .

3.1.2 Métodos adicionais baseados no método GUM

Considerando o cenário atual de pandemia, o acesso a ambientes controlados e aos elementos necessários para o estudo e aplicação do método GUM foram dificultados, assim, os métodos adicionais são introduzidos para resolver o caso em que um modelo de medição não pôde ser estabelecido, nesses casos entende-se que o modelo de medição não está disponível devido a dificuldades técnicas ou de restrições de custo. Nesta situação, um “modelo estatístico global” é usado representando uma simplificação do modelo de medição onde algumas grandezas de entrada foram combinadas. O desenvolvimento desses métodos adicionais não se restringe ao método GUM, seus desenvolvimentos levam em consideração outros métodos como os documentos internacionais e europeus EA 4/16 e a ISO 21748: 2010.

A justificativa destes métodos adicionais é exposta na seção 5.4.6.2 da ISO/IEC 17025 (ISO, 2016), em que afirmado que os laboratórios de teste devem ter e aplicar procedimentos para estimar a incerteza de medição e que em casos onde a natureza do método de teste pode impedir o cálculo rigoroso, metrologicamente e estatisticamente válido, da incerteza de medição, o laboratório deve pelo menos tentar identificar todos os componentes da incerteza e fazer uma estimativa razoável da incerteza. A estimativa razoável deve ser baseada no conhecimento do desempenho do método e no escopo da medição e deve fazer uso de, por exemplo, experiência anterior e dados de validação.

Com o intuito de simplificar os casos de aplicação destes métodos adicionais, faz-se uso da Fig. 4 para compreensão dos motivos aos quais são levados a sua aplicação, motivos esses que são resumidos nas situações distintas em que um modelo de medição está disponível e o caso em que um modelo de medição (modelo físico) não pode ser estabelecido.

Figura 4.3 : Fluxograma de métodos de avaliação da incerteza (ADAPTADO)

Desta forma, assumindo que não é possível estabelecer um modelo de medição para o mensurando, devido a dificuldades técnicas ou restrições de custo, o ‘modelo estatístico’ é assumido e representa uma simplificação do modelo de medição onde algumas grandezas de entrada foram combinadas. O modelo (Eq. (15)), inspirado em um descrito na ISO 21748 (ISO, 2017), expressando o resultado da medição em função de um valor verdadeiro (desconhecido), correções para a compensação de diferentes efeitos sistemáticos e um erro residual pode ser estabelecido.

$$y = m + \delta + \sum_i c_i \cdot z_i + e \quad (15)$$

Em que na equação y representa o resultado calculado pela função definida apropriada, m o valor verdadeiro, δ a correção de tendência, $c_i z_i$ o fator de efeito de influencia e seus coeficientes de sensibilidade e e o erro aleatório das condições de repetibilidade. A função apropriada para o cálculo do resultado de medição (Eq. (16)) é escrita como:

$$y = l + \delta + \sum_i c_i \cdot z_i \quad (16)$$

Similar a equação descrita anteriormente com a diferença de que o valor verdadeiro é substituído pela indicação fornecida pelo sistema de medição / Conforme o fluxograma (Fig. 4) após definir o modelo estatístico global, faz-se necessário o estudo de elementos como variância, repetibilidade, confiabilidade e a combinação desses elementos. A estimativa da variância do resultado da medição é obtida pela aplicação da lei de propagação da incerteza (Eq. (17)).

$$u^2(y) = u^2(\delta) + \sum_i c_i^2 \cdot u^2(z_i) + s_r^2 \quad (17)$$

Onde seus termos representam respectivamente a incerteza devido a tendência ($u(\delta)$), incerteza devido ao fator de influência ($u(z_i)$) e o valor estimado (s_r^2) para a variância do erro aleatório e . Considerando que a variância da reprodutibilidade é a soma da variância da repetibilidade e das diferentes variâncias é assumido a equação 18.

$$s_R^2 = \sum_i c_i^2 \cdot u^2(z_i) + s_r^2 \quad (18)$$

Assim, agrupando as Eqs. (17) e (18), é obtido a Eq. (19) que representa a combinação de confiabilidade e reprodutibilidade de medição.

$$u^2(y) = u^2(\delta) + s_R^2 \quad (19)$$

A avaliação da incerteza deve ser realizada considerando todas as informações disponíveis, assim recomenda-se as análises do design experimental para validação do método, testes de proficiência periódicos para checagem de performance do laboratório e estudos inter-laboratoriais conforme estabelecido na ISO 5725 (ISO,2018).

3.1.3 Incerteza de medição: Método Monte Carlo

É plausível afirmar a esse ponto que a aplicação do método GUM permite ao engenheiro poder estimar com maior assertividade o comportamento de um componente diante de esforços mecânicos, uma vez que pelo GUM é possível identificar e quantificar a qualidade do material do material utilizado.

O controle de qualidade do processo produtivo do material bruto ao produto acabado, é crítico no monitoramento de defeitos e permite a tomada de decisão e a qualidade do produto final (TREVISIAN e KAPPER, 2015). Dessa forma, quanto maior a quantidade de fatores considerados e maior a gama de análise realizada, mais confiável são os dados entregues.

Dependendo da complexibilidade, grau de não linearidade e a assimetria dos dados de entrada que serão analisados, a descrição da função matemática para cada fonte de incerteza se tornar cada vez mais complexa, tornando recomendável determinar a incerteza de medição através de outros métodos como o de Monte Carlo.

O método de Monte Carlo (MMC) pode ser descrito como um método estatístico, no qual se utiliza uma sequência de números aleatórios para a realização de uma simulação (GONÇALVES e PEIXOTO, 2015) ou, ainda, um método de amostragem artificial que opera numericamente sistemas complexos com valores de entrada independentes (BRUNI, 2008). A simulação de Monte Carlo é de fácil implantação e retorna informações completas sobre a distribuição de probabilidade. No entanto, possui algumas limitações: o tempo de simulação pode ser longo em alguns casos de maior complexidade e a seleção das distribuições de probabilidade para os dados de entrada pode ser difícil devido à inexatidão dos dados ou a um pouco entendimento do processo (KAPPER, 2018). O MMC pode ser descrito como um procedimento passo-a-passo e é mostrado esquematicamente na Fig. 5.

Figura 5.3 :Etapas de propagação e resumo de avaliação de incerteza usando o MMC para implementar a propagação de distribuições (fonte: JCGM 101:2008)

Partindo da primeira etapa do MMC, nota-se que um objetivo inicial é a formulação do modelo matemático de medição da grandeza estudada (Eq. (20)).

$$Y = f(X) \tag{20}$$

Nela Y representa a grandeza de saída (mensurando) e X representa as N grandezas de entrada $(X_1, \dots, X_N)^T$ das quais Y depende. Cada X_i é considerado uma variável aleatória com possíveis valores ξ_i e esperança x_i .

É possível atribuir a essas variáveis aleatórias funções densidade de probabilidade (FDP's), representadas por $g_{x_i}(\xi_i)$ – gaussianas (normais), retangulares (uniformes), ou outras adequadas – que permitirão a obtenção da FDP da variável Y . A propagação das FDP's ($g_{x_i}(\xi_i)$, $i=1, \dots, N$) das grandezas de

entrada X_i com o uso do modelo, para fornecer a FDP $g_y(n)$ para a grandeza de saída Y , está ilustrada na Fig. 6.

Figura 6.3: Ilustração da da propagação de distribuições das grandezas de entrada

Fonte: JCGM 101:2008

Uma variedade de FDP's podem ser determinadas para as variáveis aleatórias e sua atribuição é realizada com base em uma análise de uma série de indicações ou em julgamento científico usando outras informações, como dados históricos, julgamento de especialistas e entre outros. Na Figura 7 é possível visualizar algumas dessas FDP's, bem como as informações disponíveis quanto a distribuição. Destas será exposto de maneira resumida as FDP's retangular e gaussiana.

Figura 7.3: Informação disponível e a FDP atribuída

Informação disponível	FDP atribuída e ilustração (escala arbitrária)	5
Limites inferior e superior a, b	Retangular: $R(a, b)$	
Limites inferior e superior não exatos $a \pm d, b \pm d$	Trapezoide curvilíneo: $C\text{Trap}(a, b, d)$	
Soma de duas grandezas com distribuições retangulares atribuídas com limites inferiores a_1, b_1 e limites superiores a_2, b_2	Trapezoidal: $\text{Trap}(a, b, \beta)$ com $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $\beta = (b_1 - a_1) - (b_2 - a_2) / (b - a)$	
Soma de duas grandezas com distribuições retangulares atribuídas com limites inferiores a_1, b_1 e superiores a_2, b_2 e mesma semi-largura ($b_1 - a_1 = b_2 - a_2$)	Triangular: $T(a, b)$ com $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$	
Sinusoidal entre limites inferior e superior a, b	Arco seno (formato de U): $U(a, b)$	
Melhor estimativa x e incerteza-padrão associada $u(x)$	Gaussiana: $N(x, u^2(x))$	
Melhor estimativa \mathbf{x} de uma grandeza vetorial e matriz de incerteza associada \mathbf{U}_x	Gaussiana multivariada: $N(\mathbf{x}, \mathbf{U}_x)$	
Séries de indicações x_1, \dots, x_n amostradas independentemente de uma grandeza com distribuição gaussiana e esperança e variância desconhecidas	Distribuição-t escalada e deslocada: $t_{n-1}(\bar{x}, s^2/n)$, com $\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i/n$, $s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	
Melhor estimativa x , incerteza expandida U_p , fator de abrangência k_p e número efetivo de graus de liberdade ν_{eff}	Distribuição-t escalada e deslocada: $t_{\nu_{\text{eff}}}(x, (U_p/k_p)^2)$	
Melhor estimativa x de uma grandeza não-negativa	Exponencial: $\text{Ex}(1/x)$	
Número q de objetos contados	Gama: $G(q + 1, 1)$	

Fonte: JCGM 101:2008 (ADAPTADO)

Se as informações disponíveis da grandeza X forem apenas seus limites inferior a e superior b , com $a < b$, então, assume-se e atribui-se a X uma distribuição retangular $R(a, b)$ com intervalo $[a, b]$. Nesta distribuição são definidos $g_x(\xi)$, esperança e variância de X como:

$$g_x(\xi) = \frac{1}{b - a}, a \leq \xi \leq b, \text{ outros valores de } \xi \quad (21)$$

$$E(X) = \frac{a + b}{2} \quad (22)$$

$$V(X) = \frac{(b - a)^2}{12} \quad (23)$$

Para que a amostragem possa ser realizada é necessário utilizar valores aleatórios de r provenientes da distribuição retangular padronizada $R(0,1)$. Com esses valores em mãos é possível obter:

$$\xi = a + (b - a) \cdot r \quad (24)$$

Em distribuições do tipo gaussiana as únicas informações disponíveis a respeito de uma grandeza X são: uma melhor estimativa x e a incerteza-padrão associada $u(x)$. Assim, a função $g_x(\xi)$, esperança e variância de X são atribuídas de tal forma que suas expressões são apresentadas como:

$$g_x(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot u(x)} \exp\left(-\frac{(\xi - x)^2}{2 \cdot u^2(x)}\right) \quad (25)$$

$$E(X) = x \quad (26)$$

$$V(X) = u^2(x) \quad (27)$$

De acordo com o princípio da máxima entropia, é atribuído a destruições gaussianas uma distribuição de probabilidade $N(x, u^2(x))$ que, a partir desta, é tomado aleatoriamente valores z provenientes da distribuição gaussiana padronizada $N(0,1)$ para obtenção de ξ (Eq. (28)).

$$\xi = x + u(x) \cdot z \quad (28)$$

A implementação do MMC inicia-se com a definição do número M de iterações a serem executadas. A JCGM 101:2008 informa por meio de uma nota que um valor de 10^6 iterações já fornece em geral um alto intervalo de abrangência 95%. Ela ainda recomenda que a seleção do valor de M que seja pelo menos 10^4 vezes maior que $1/(1-p)$, onde p é a probabilidade de abrangência definida. Em seguida M vetores x_r , $r = 1, \dots, M$ são amostrados a partir das FDPs $g_x(\xi_i)$ das N grandezas de entrada X_i e assim obtém-se os valores do modelo $y_r = f(x_r)$.

Uma vez definidos os valores, a representação discreta da função distribuição para a grandeza de saída é obtida por meio da organização dos valores do modelo em ordem crescente e, aplicando se necessário, uma perturbação numérica nos resultados para eventuais valores replicados. Assim é obtido a representação discreta G da função distribuição $G_Y(n)$. Alocando os valores do modelo em um histograma, adequadamente construindo, é possível visualizar uma distribuição de frequência que, quando normalizada, fornece uma aproximação para a FDP $g_Y(n)$ de Y . Uma vez obtido os M valores da variável de saída é possível estimar sua média e desvio padrão.

3.2. Identificação dos mensurandos e dos sistemas de medição

Em virtude do estudo circundar a obtenção e análise dos resultados obtidos do módulo de elasticidade dos materiais ensaiados, exhibe-se abaixo a Eq. (29) que descreve a expressão que permite a obtenção do módulo de elasticidade dos materiais.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad (29)$$

Por meio da relação entre tensão e deformação presente na equação anterior, é possível compreender e identificar os mensurandos a serem estudados. Dessa forma é exposto através do desenvolvimento das equações 30, 31, 32 e 33 as variáveis que deverão ser mensuradas e estudadas.

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (29)$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} \quad (30)$$

$$A_c = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \quad (31)$$

$$A_r = C_a \cdot C_b \quad (32)$$

Dessa forma é evidente que as variáveis a serem mensuradas e estudadas para que o resultado final possa ser tratado são: o diâmetro D do corpo de prova

cilíndrico, a altura C_a e o comprimento da base C_b do corpo de prova retangular, o comprimento de alongamento L que o material apresenta ao ser ensaiado, e as áreas, forças e módulo de elasticidade associadas aos corpos de prova cilíndrico e retangular.

Para que tais mensurandos possam ser avaliados, foi utilizado um paquímetro digital do fabricante Mitutoyo, com faixa nominal de 150 mm e resolução de 0,01 mm. No Anexo II deste presente neste documento é possível acessar o certificado de calibração e nele registrar sua incerteza expandida, incerteza expandida associada ao desvio de paralelismo das superfícies de medição externas (I_{me}), fator de abrangência e determinar a probabilidade de abrangência. Além do instrumento anteriormente citado também será utilizado uma célula de carga presente na máquina de testes universal Instron® que apresenta uma faixa nominal de 2 kN e resolução de 0,0001 kN. No Anexo III é possível visualizar seu certificado de calibração e registrar sua incerteza expandida. Por último, será também utilizado um extensômetro também presente na máquina de testes universal Instron® apresenta uma faixa nominal de 25 mm e resolução de 0,0001 mm. No Anexo IV é possível observar seu certificado de calibração e notar os erros relacionados ao deslocamento e à incerteza considerada. A máquina de testes universal da Instron® também conta com um certificado de calibração, este está disponível por meio do Anexo I.

3.3. Identificação das variáveis de entrada e dos modelos matemáticos

Para que as etapas futuras possam ser desenvolvidas faz-se necessário a identificação das variáveis de entrada e dos modelos matemáticos a serem utilizados. Dessa forma, analisando cada mensurando, nota-se que associadas à medição da altura, base e diâmetro com o paquímetro digital são: a resolução do paquímetro (R), a variabilidade das leituras (\bar{x}) a incerteza associada à calibração do paquímetro (C) e a incerteza associada o desvio de paralelismo para medidas externas (I_{me}), declarado no certificado de calibração.

Relacionado a medição da força aplicada no ensaio, o certificado de calibração da célula de carga permite identificar variáveis como: a variabilidade das leituras

(x_{-}), a resolução da célula de carga (R_{cc}) e a incerteza associada à calibração da célula de carga (C_{cc}).

Por fim, relacionado ao extensômetro, o certificado de calibração permite identificar: a variabilidade das leituras (x_{-}), a resolução do extensômetro (R_e) e a incerteza associada à calibração do extensômetro (C_e).

3.4. Desenvolvimento, implementação e validação da metodologia

Em consequência do desenvolvimento dos itens anteriores foi possível aplicar a lei de propagação de incertezas no modelo matemático e com a utilização do *software* Matlab® desenvolver um código que permita calcular e obter os resultados de incerteza associados à obtenção do módulo de elasticidade dos corpos de prova ensaiados, sendo considerado ensaios que envolvem como resolução a obtenção da incerteza expandida média associada ao módulo de elasticidade de um corpo de prova e a incerteza expandida e módulo de elasticidade médio associado a um tipo de corpo de prova.

Nos Anexos V e VI é possível constatar os códigos desenvolvidos para ambos os corpos de prova. Justifica-se a produção de dois códigos diferentes para melhor identificação do cálculo realizado, melhor organização e separação das análises que envolvem o ensaio, e diminuição das linhas de códigos necessários para compilação.

Com a finalização dos códigos os mesmos foram testados, comparados com sua versão anterior e revisados pela professora orientadora para que os resultados obtidos pudessem ser validados e certificados.

3.5 Análise e discussão dos resultados

Dentre as análises de incerteza realizadas sobre o módulo de elasticidade dos corpos de prova analisados, constatou-se que as incertezas associadas às variáveis que compõem o cálculo do módulo de elasticidade foram pequenas, com as mesmas sendo menores que 1.

Seguindo essa tendência de comportamento, o mesmo foi observado no cálculo na incerteza associada aos módulos de elasticidade dos corpos de prova, onde em ambos foi identificado pequenos valores associados à incerteza, o que permite constatar que os valores obtidos são confiáveis e de alta qualidade.

3.6 Redação do relatório e divulgação dos resultados

Simultaneamente à revisão bibliográfica foi realizada a identificação dos mensurandos e dos sistemas de medição. Apresentando menos dificuldade que o citado anteriormente, esta etapa da pesquisa foi realizada de forma segura e confiável de modo a produzir ótimos resultados ao final de seu desenvolvimento. Relaciona-se a menor dificuldade de realização desta etapa com conhecimento anterior de metrologia que foram introduzidos pela orientadora que facilitam seu desenvolvimento.

Uma vez finalizado o item anterior, o próximo se mostrou mais complexo, dado sua natureza, mas não foi tanto quanto poderia. Dado a experiência na universidade com as aulas de metrologia e cálculo, a definição das variáveis de entrada e os modelos matemáticos a serem utilizados foi realizada com fluência e sem muitas adversidades.

O desenvolvimento, implementação e validação da metodologia mostrou-se o maior desafio sobre a pesquisa. A princípio determinou-se a necessidade de formular um código utilizando o software Matlab® para que o tratamento dos dados obtidos pudesse ser implementado e a validação dos resultados obtidos pudesse ser realizada. No software optou-se por utilizar o formato *live script* de código que permite a melhor visualização do tratamento dos dados e apresentação do obtido da análise metrológica. Alguns desafios foram encontrados com a inserção dos modelos matemáticos e leitura de dados previamente adquiridos, entretanto com a utilização dos fóruns e biblioteca virtual do próprio software foi possível desenvolvê-los.

Com o intuito de atingir o objetivo da pesquisa e apresentar um programa que permitisse a quem utilizá-lo fácil compreensão do que está sendo realizado, foi feito o refinamento do código com implementação de lógicas mais simples de

programação e explicações acerca das etapas de análises presentes. Não somente isso, foram realizadas reuniões com a orientadora para que os resultados obtidos pudessem ser analisados em conjunto e discutidos caso estejam apresentando qualquer anormalidade.

Por fim concluiu-se que o projeto pode ser realizado de forma contundente e eficiente graças à orientação da professora e disponibilidade de recursos presentes na internet e universidade que permitiram tornar as etapas mais desafiadoras do projeto menos trabalhosas. Os resultados finais foram satisfatórios apresentando ao longo de seu desenvolvimento baixos valores de incertezas associadas às variáveis, o que indica precisão dos equipamentos e conhecimento de utilização destes por parte dos operadores.

4 RESULTADOS PARCIAIS

Referente a identificação dos mensurados, seu sistema de medição e a implementação de seus modelos matemáticos, foram elaboradas duas tabelas respectivamente, Tab. 1.4 e Tab. 2.4, com o intuito de facilitar seu reconhecimento e permitir uma melhor apresentação e organização destes.

Tabela 1.4 : Mensurandos e sistema de medição

Mensurando	Sistema de Medição
Diâmetro	Paquímetro digital
Base	Paquímetro Digital
Altura	
Área Circular	
Área Retangular	
Força – Corpo de prova cilíndrico	Célula de carga
Força – Corpo de prova retangular	
Deslocamento – Corpo de prova cilíndrico	Extensômetro
Deslocamento – Corpo de prova retangular	
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	Máquina Universal Instron®
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	

Tabela 2.4 : Modelos matemáticos de cada mensurando

Mensurando	Modelo Matemático
Diâmetro	$D = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Base	$C_b = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Altura	$C_a = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Área Circular	$A_c = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$
Área Retangular	$A_r = C_a \cdot C_b$
Força – Corpo de prova cilíndrico	$F_c = \underline{X} + \Delta R_{cc} + \Delta C_{cc}$
Força – Corpo de prova retangular	$F_R = \underline{X} + \Delta R_{cc} + \Delta C_{cc}$
Deslocamento – Corpo de prova cilíndrico	$\Delta L = \underline{X} + \Delta Re + \Delta Ce$
Deslocamento – Corpo de prova retangular	$\Delta L_R = \underline{X} + \Delta Re + \Delta Ce$
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	$E_{0c} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F_c \cdot l}{A_c \cdot \Delta l}$
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	$E_{0R} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F_R \cdot l}{A_R \cdot \Delta l}$

A análise dos dados obtidos é realizada com o apoio do software Matlab®, uma vez que os códigos parciais são extensos e com diversas linhas de comando, os Anexos V e VI, presentes neste documento visam a facilitação e melhor apresentação destes. Por se tratar de um código parcial e não completo alguns erros de português podem ser identificados.

5 RESULTADOS FINAIS

Para que o código pudesse ser finalizado, aplicou-se a lei da propagação de incertezas para que fosse possível obter as expressões que possibilitaram o cálculo das incertezas padrão combinada das variáveis (Tab.1.5) obtidas.

Tabela 1.5 : Incertezas Padrão Combinadas

Mensurando	Modelo Matemático
Diâmetro	$D = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Base	$C_b = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Altura	$C_a = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$
Área Circular	$A_c = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$
Área Retangular	$A_r = C_a \cdot C_b$
Força – Corpo de prova cilíndrico	$F_c = \underline{X} + \Delta R_{cc} + \Delta C_{cc}$
Força – Corpo de prova retangular	$F_R = \underline{X} + \Delta R_{cc} + \Delta C_{cc}$
Deslocamento – Corpo de prova cilíndrico	$\Delta L = \underline{X} + \Delta Re + \Delta Ce$
Deslocamento – Corpo de prova retangular	$\Delta L_R = \underline{X} + \Delta Re + \Delta Ce$
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	$E_{0c} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F_c \cdot l}{A_c \cdot \Delta l}$
Módulo de elasticidade – Corpo de prova cilíndrico	$E_{0R} = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F_R \cdot l}{A_R \cdot \Delta l}$

Com as equações definidas, as etapas seguintes do código puderam ser concluídas possibilitando o cálculo da incerteza padrão combinada associada ao módulo de elasticidade que permitiu posteriormente que fosse calculada a incerteza padrão expandida associado ao módulo de elasticidade do corpo de prova cilíndrico e retangular (Tab 2.5). Desta-se ainda que nessas etapas que foi implementado uma lógica que permitisse a obtenção simultânea de três conjunto de dados das variáveis de entrada e módulo de elasticidade para que fosse possível obter a médias de seus valores e incertezas para diferentes corpos de prova.

Tabela 2.5 : Módulo de Elasticidade

Corpo de Prova	Módulo de Elasticidade
Retangular	
Cilíndrico	$C_b = \underline{X} + \Delta R + \Delta C + \Delta Ime$

É possível concluir dos resultados que os dados associados às variáveis de entrada foram obtidos de forma confiável e que os instrumentos utilizados para tal são confiáveis para o objetivo proposto desse projeto. As incertezas padrão expandidas dos módulos de elasticidade apresentaram-se com valores baixo indicando precisão e exatidão dos dados obtidos e de seu tratamento. Nos Anexos V e IV é possível visualizar todo o código responsável pelo tratamento dos dados citados, bem como os valores obtidos de incerteza.

BIBLIOGRAFIA

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, “**NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração**”.

Rio de Janeiro, 2017, 20p.

AMIRI, S.; LECIS, N.; MANES, A.; GIGLIO, M. “**A study of a micro-indentation technique for estimating the fracture toughness of Al6061-T6**”. Mechanics Research Communications, v. 58, p. 10-16, 2014.

ANDERSON, T. L., “**Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications**”. 3ª Ed. New York: CRC Press, 2005.

ASTM E1820, “**Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness**”. ASTM International, West Conshohocken, 2018.

ASTM E399, “**Standard Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials**”. ASTM International, West Conshohocken, 2019.

BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML, JCGM 100 – “**Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement**”. 2008a.

BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML. JCGM 101 – **“Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method”**. JCGM 101, 2008b. 90 p.

BYUN, T. S.; KIM, J. W.; HONG, J. H. **“A theoretical model for determination of fracture toughness of reactor pressure vessel steels in the transition region from automated ball indentation test”**. Journal of Nuclear Materials, v. 252, n. 3, p. 187-194, 1997.

DÉSENFANT, M., PRIEL, M., **“Reference and additional methods for measurement uncertainty evaluation”**. Measurement 95:339–344. 2017.
Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.measurement.2016.10.022>>

HAGGAG, F. M.; NANSTAD, R. K.; HUTTON, J. T.; THOMAS, D. L.; SWAIN, R. L. **“Use of automated ball indentation testing to measure flow properties and estimate fracture toughness in metallic materials. In: Applications of automation technology to fatigue and fracture testing”**. ASTM International, 1990.

HE, M.; LI, F.; CAI, J.; CHEN, B. **“An indentation technique for estimating the energy density as fracture toughness with Berkovich indenter for ductile bulk materials”**. Theoretical and applied fracture mechanics, v. 56, n. 2, p. 104-111, 2011.

IRWIN, G.R., **“Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate”**. J Appl Mech, 1957. 24:361-64.

JEON, S. W.; JEON, S. W.; LEE, K. W.; KIM, J. Y.; KIM, W. J.; PARK, C. P.; KWON, D. **“Estimation of fracture toughness of metallic materials using instrumented indentation: critical indentation stress and strain model. Experimental Mechanics”**. v. 57, n. 7, p. 1013-1025, 2017.

LEE, J. S.; JANG, J. I.; LEE, B. W.; CHOI, Y.; LEE, S. G.; KWON, D. **“An instrumented indentation technique for estimating fracture toughness of ductile materials:**

A critical indentation energy model based on continuum damage mechanics". Acta materialia, v. 54, n. 4, p. 1101-1109, 2006.

MATHEW, M. D.; MURTY, K. L.; RAO, K. B. S.; MANNAN, S. L. "**Ball indentation studies on the effect of aging on mechanical behavior of alloy 625**". Materials Science and Engineering: A, v. 264, n. 1-2, p. 159-166, 1999.

MOHAMMADI, A. H.; NADERI, M.; IRANMANESH, M. "**Fracture toughness evaluation of 3Cr-1Mo steel from Vickers indentation and tensile test data**". Procedia Engineering, v. 10, p. 228-235, 2011.

NICOLOSI, E. R. "**Avaliação de Métodos Analíticos para Determinação de Propriedades Mecânicas de Aços Via Ensaio de Macroindentação Instrumentada**". 2015. 308 p. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

RANGEL, E. R. "**Fracture Toughness Determinations by Means of Indentation Fracture**". In: CUPPOLETTI, J. (Ed.). Nanocomposites with unique properties and applications in medicine and industry. Croatia, 2011. p. 21-38.

RICE, J. R., "**A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks**". J Appl Mech, 1968. 35:379-86. Disponível em: <<https://doi.org/10.1115/1.3601206>>

WELLS, A. A., "**Application of fracture mechanics at and beyond general yielding**". Br Weld J, 1963. 10:563-70.

ZHANG, T.; WANG, S.; WANG, W. "**A unified energy release rate based model to determine the fracture toughness of ductile metals from unnotched specimens**". International Journal of Mechanical Sciences, v. 150, p. 35-50, 2019.

ZHU, X. K., JOYCE, J. A., "**Review of fracture toughness (G, J, CTOD, CTOA) testing and standardization**". Engineering Fracture Mechanics, p. 1-42, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2012.02.001>>

ANEXO I – Certificado de calibração máquina de teste universal instron®

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	
EMITENTE: LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO INSTRON	
DATA DE EMISSÃO: 10-May-16	NÚMERO DO CERTIFICADO: 16051001MC

Equipamentos Científicos Instron Ltda
Praça das Begônias, 14 Centro Comercial
Alphaville, Barueri, SP 06453-061
Telefone: +55(11) 4689-5481
Fax: +55(41) 3035-9421
E-mail: service_brasil@instron.com

Página 1 de 4 páginas

SIGNATÁRIO APROVADO

Gerente Técnico
Flavio H. D'Agostino

Tipo de calibração: Força
Padrão relevante: ISO 7500-1: 2004
Data da calibração: 10-May-16

Ciente

Nome: UFU - Lab. de Tecnologia em Atrito e Desgaste
Local: Av. João Naves de Ávila, 2121 - Campus Santa Mônica Bloco 5F
Uberlândia_MG 38408-100
País: Brasil
Temperatura ambiente: 25.8 °C
O.C./N° do contrato:
Contato: Raphael Rezende Pires E-mail: raphaelpires@yahoo.com.br

Máquina

Fabricante: INSTRON
ID do sistema: 8801MTU6168
Tipo: Servo-Hidráulica
Intervalo único
Ano de fabr.: 2015

Transdutor

Fabricante: INSTRON
ID do transdutor: 2527-111/302718
Capacidade: 100 kN
Tipo: Tensão/Compressão

Classificação

A máquina de testes acima foi verificada com os indicadores e nos modos mostrados abaixo somente para o aumento da força, de acordo com a norma ISO 7500-1 usando um equipamento de verificação calibrado de acordo com a norma ISO 376.

Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

Escala completa

do intervalo (%)	Intervalo da força testada (kN)	Modo	Sistema Classe *
100	22.4745 a 100.1324	Tensão	1
	-22.555 a -100.043	Compressão	0.5

* A classe do sistema para um intervalo deriva do seguinte: erro, repetibilidade, retorno para zero, resolução e classificação do dispositivo de teste.

Método de verificação

O cálculo da precisão e do erro de repetibilidade e a classificação do desempenho da máquina de testes foram realizados de acordo com o método especificado no Anexo C da norma ISO 7500-1.

A máquina de teste foi verificada na condição "conforme encontrada".

Antes da calibração, a máquina foi inspecionada para se verificar se ela estava em boas condições de funcionamento, tendo

Instron CalproCR versão 3.29

Este certificado cumpre os requisitos do Cgane-Inmetro, que avaliam a competência do laboratório e atestam sua rastreabilidade pelas normas nacionais e internacionais. Os resultados indicados neste certificado e o seguinte relatório estão relacionados apenas aos itens verificados. Quaisquer limitações de uso em competência dessa verificação serão indicadas nos comentários. Este relatório não deve ser reproduzido, exceto por completo, sem a aprovação do laboratório emissor.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO No. 0443 (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - RBC)

NÚMERO DO CERTIFICADO:
16051001MC

Página 2 de 4 páginas

sendo comprovado que satisfazia as diretrizes da seção 5 da norma ISO 7500-1.
Nenhum acessório vinculado mecanicamente foi montado ao se realizar essa calibração.

Resumo de dados - Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

TENSÃO

% do intervalo	Erro na execução 1 (%)	Erro na execução 2 (%)	Erro na execução 3 (%)	Erro de repetitividade (%)	Classe	Incerteza relativa*	Incerteza da medição* (± kN)
100 Intervalo % (escala completa: 100.1324 kN)							
Retorno para 0					0.5		
20	0.11	0.08	-0.05	0.16	1	0.40	0.090
40	0.05	0.02	-0.05	0.10	1	0.39	0.16
60	-0.01	-0.02	-0.06	0.05	1	0.39	0.23
80	0.01	-0.03	-0.08	0.09	1	0.39	0.31
100	-0.06	-0.08	-0.13	0.07	0.5	0.39	0.39

Resumo de dados - Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

COMPRESSÃO

% do intervalo	Erro na execução 1 (%)	Erro na execução 2 (%)	Erro na execução 3 (%)	Erro de repetitividade (%)	Classe	Incerteza relativa*	Incerteza da medição* (± kN)
100 Intervalo % (escala completa: -100.043 kN)							
Retorno para 0					0.5		
20	-0.31	-0.23	-0.24	0.08	0.5	0.33	0.075
40	-0.20	-0.15	-0.14	0.06	0.5	0.33	0.13
60	-0.12	-0.09	-0.12	0.03	0.5	0.33	0.20
80	-0.07	-0.06	-0.07	0.01	0.5	0.33	0.26
100	-0.04	-0.03	-0.03	0.01	0.5	0.33	0.33

Classe de pior resolução: 0.3 para 100 Intervalo % (indicador 1: Tensão), 0.3 para 100 Intervalo % (indicador 1: Compressão).

* A incerteza expandida relatada baseia-se em uma incerteza padrão multiplicada por um fator de cobertura $k = 2$, proporcionando um nível de confiança de aproximadamente 95%.

O estado de incerteza refere-se a valores obtidos durante a calibração e não leva em consideração fatores como efeitos do desvio de longo prazo, temperatura e alinhamento. A influência desses fatores deve ser levada em consideração pelo usuário do dispositivo de medição de força.

Dados - Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

TENSÃO

% do intervalo	Execução 1		Execução 2		Execução 3	
	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)
100 Intervalo % (escala completa: 100.1324 kN)						
Retorno para 0	0.001		0.006		0.005	
20	22.500	22.4745	22.501	22.4834	22.500	22.5103
40	39.999	39.9808	40.000	39.9928	40.003	40.0226
60	60.000	60.00852	60.003	60.01746	60.002	60.03534
80	80.036	80.02427	80.024	80.04513	80.009	80.07494

Instron CalproCR versão 3.29

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO No. 0443 (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - RBC)

NÚMERO DO CERTIFICADO:

16051001MC

Página 3 de 4 páginas

Dados - Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

TENSÃO

% do intervalo	Execução 1		Execução 2		Execução 3	
	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)
100 Intervalo % (escala completa: 100.1324 kN)						
100	100.002	100.0668	100.019	100.1026	100.007	100.1324

Dados - Indicador 1. - Leitura digital: Console v. 8.9.374 (kN)

COMPRESSÃO

% do intervalo	Execução 1		Execução 2		Execução 3	
	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)	Indicado (kN)	Aplicado (kN)
100 Intervalo % (escala completa: -100.043 kN)						
Retorno para 0	0.005		-0.004		0.001	
20	-22.498	-22.5669	-22.502	-22.555	-22.509	-22.5639
40	-39.999	-40.0792	-40.001	-40.0613	-40.013	-40.0703
60	-60.002	-60.0711	-60.003	-60.05918	-60.004	-60.07706
80	-80.009	-80.06301	-80.011	-80.06003	-80.003	-80.05705
100	-100.000	-100.043	-100.005	-100.0341	-100.009	-100.037

Equipamento de verificação

ID do equipamento	Descrição	Capacidade	Data da cal.	Validade da cal.	Ref. do certificado
114378A	célula de carga	142000 lbf	27-Oct-14	27-Oct-16	10272014SA
975608	indicador de temp.	NA	05-Oct-15	05-Oct-17	TP-10-093/15
J93157	indicador de força	NA	03-Sep-14	03-Sep-16	09032014CB

A classe do equipamento de verificação foi igual ou melhor que a classe na qual esta máquina de testes foi verificada

A temperatura média do equipamento durante a verificação foi de 28.5°C.

Utilização do equipamento de verificação

Intervalo

Escala

completa

(%)	Modo	ID do equipamento	Percentual(is) do intervalo	Precisão (+/-)
100	Tensão	114378A	20/ 40/ 60/ 80	0.32% da leitura
		114378A	100	0.16% da leitura
100	Compressão	114378A	20/ 40/ 60/ 80/ 100	0.16% da leitura
Todos	Tensão-Compressão	975608	Todos	1.8 °F

Os padrões da Instron são rastreáveis ao SI (Sistema Internacional de Unidades) por meio de padrões mantidos pelo Inmetro ou outro Instituto Nacional de Metrologia reconhecido internacionalmente.

A precisão do indicador de força usado com um dispositivo elástico está incorporada na precisão informada pelo dispositivo.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO No. 0443 (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO - RBC)

NÚMERO DO CERTIFICADO:
16051001MC

Página 4 de 4 páginas

A precisão do equipamento de verificação usado foi igual ou melhor que a precisão indicada na tabela acima.

Comentários

Verificado por: Marcio Campolina
Service Technician

NOTA: O Artigo 9 da norma ISO 7500-1 declara: O tempo entre as calibrações depende do tipo da máquina de testes, do padrão de manutenção e da quantidade de utilizações. A não ser que seja especificado de outra forma, recomenda-se que a calibração seja realizada em intervalos de no máximo 12 meses. Em qualquer caso, a máquina deve ser calibrada se for movida para um novo local com a necessidade de desmontagem ou se sofrer reparos ou ajustes de vulto.

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Pag: 1 / 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 07625/13

Cliente : " UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA."

Endereço : Avenida João Naves de Avila, 2121 - Uberlândia - MG.

Ordem de serviço: 068.189

1 - Objeto Calibrado

PAQUÍMETRO DIGITAL

Fabricante: Mitutoyo

Código: 500-196-20B

Nº. de Série: 10901281

Faixa nominal : 150 mm

Resolução : 0.01 mm

Identificação do proprietário : Não consta

2 - Padrões utilizados na Calibração:

Blocos padrão	Número: 00112
Certificado N.º 00199/13 - RBC - Mitutoyo	Validade: 01/2014
Relógio apalpador	Número: LCF233
Certificado N.º 00997/13 - RBC - Mitutoyo	Validade: 08/2013
Padrão escalonado para paquímetro	Número : 010259
Certificado N.º 05825/13 - RBC - Mitutoyo	Validade: 12/2013

3 - Procedimento de Medição: PML - 0013 Versão 5

Os valores de indicação do paquímetro foram verificados comparativamente com padrão escalonado e Blocos-padrão e a leitura da indicação tomada no paquímetro.

Data da calibração: 23 de Julho de 2013

Data da emissão: 23 de Julho de 2013

Gerente do Depto de Garantia da Qualidade

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº. 07625/13

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0031

Pag: 2 / 2

4 - Resultado da calibração: O resultado é a média das calibrações.

Medida Externa

Padrão (mm)	Indicação no Instrumento (mm)	Incerteza de Medição (mm)
1,1	1,10	0,02
1,5	1,50	
1,9	1,90	
4,0	4,00	
8,0	8,00	
16,0	16,00	
20,0	20,00	
50,0	50,00	
75,0	75,00	
100,0	99,99	
150,0	150,00	

Medida Interna

Padrão (mm)	Indicação no Instrumento (mm)	Incerteza de Medição (mm)
20,0	20,00	0,02
50,0	50,00	
100,0	100,01	
150,0	150,02	

Fator de abrangência (k)	2,03
Graus de liberdade (V _{eff})	96

Fator de abrangência (k)	2,00
Graus de liberdade (V _{eff})	infinito

Outros Itens

Item	Resultado (mm)	Incerteza de Medição (mm)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V _{eff})
Ponto zero	0,00	0,01	2,00	infinito
Ressalto	0,00	0,01	2,00	infinito
Profundidade	0,01	0,01	2,00	infinito
Paralelo da Orelha	0,00	0,01	2,00	infinito
Paralelo da Boca	0,00	0,01	2,00	infinito

5 - Incerteza de Medição:

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com V_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

6 - Nota : Temperatura ambiente: (20,0 ± 0,5)°C.

Test Certificate

Cat No. : 2620-601	Readout Device	DK38	EQU-3518
Serial No. : 301432	Displacement Ref.	Heidenhain	EQU-6932
Test No. : 1	Temperature (°C)	23	
Gauge Length : 25 mm	Tested by	D.W. D.H.	
Travel : 5.00 -5.00 mm	Date	22/06/2015	
Span Point : 100%	Span Setting	2.47882	mV/V

Travel mm	Range %FS	EXT %FS		Repeatability %FS	Average OrP Runs 1 & 2	Error %FS
		Run 1	Run 2			
5.0000	100	100.002	100.113	0.111	100.0575	0.058
4.5000	90	89.956	90.086	0.100	90.0360	0.036
4.0000	80	79.974	80.062	0.088	80.0180	0.018
3.5000	70	69.968	70.042	0.074	70.0050	0.005
3.0000	60	59.956	60.026	0.060	59.9960	-0.004
2.5000	50	49.965	50.014	0.049	49.9895	-0.010
2.0000	40	39.972	40.006	0.034	39.9950	-0.011
1.5000	30	29.979	30.002	0.023	29.9905	-0.010
1.0000	20	19.987	20.001	0.014	19.9940	-0.006
0.5000	10	9.995	10.001	0.005	9.9980	-0.002
0.0000	0	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000
-0.5000	-10	-9.991	-9.999	0.008	-9.9950	0.005
-1.0000	-20	-19.975	-19.993	0.018	-19.9840	0.016
-1.5000	-30	-29.958	-29.988	0.030	-29.9730	0.027
-2.0000	-40	-39.940	-39.980	0.040	-39.9600	0.040
-2.5000	-50	-49.923	-49.976	0.053	-49.9495	0.050
-3.0000	-60	-59.908	-59.975	0.067	-59.9415	0.058
-3.5000	-70	-69.897	-69.976	0.079	-69.9365	0.064
-4.0000	-80	-79.890	-79.982	0.092	-79.9360	0.064
-4.5000	-90	-89.886	-89.992	0.106	-89.9390	0.061
-5.0000	-100	-99.889	-100.004	0.115	-99.9465	0.053

	Positive Travel	Negative Travel
Hysteresis (%FS)	0.0505	0.0515
Creep (%FS)	0.001	0.008

Notes :
 1) Additional system calibration is required to ensure compliance with ASTM E83 and ISO 9613.
 2) Instron certifies that its calibration apparatus is traceable to the National Physical Laboratory, with uncertainty of measurement not exceeding one third of the permissible error of the extensometer under test.

Version 3

Prüfprotokoll

test certificate / protocole d'essai

Typ: type / type	U2B	Auftrag: order no / commission	802038777
Nennmessbereich: range / portée	2 kN	Prüfer: examiner / contrôleur	Schmunk
IdentNr: serial no / N°-ident	K97726	Datum: test date / date d'essai	11.09.2006

Prüfergebnisse:
test results / résultats d'essai

Eingangsgröße des Messbereichs [%]
input quantity / échelle d'essai

Ausgangsgröße [mV/V]
output quantity / résultats

	Zug tension / traction	Druck compression / compression
0	0.0000	0.0000
50	-1.0001	1.0010
100	-1.9998	2.0032
50	-1.0004	1.0012
0	-0.0001	0.0001

Aus den Prüfergebnissen berechnete messtechnische Kenngrößen:
Metrological characteristic quantities computed from the test results:
Grandeurs caractéristiques de mesure calculées à partir des résultats d'essai:

Kennwert C [mV/V] sensitivity / sensibilité	-1.9998	2.0032
Linearitätsabweichung [%vC] linearity deviation / linéarité (Abweichung von der bestpassenden Geraden durch das Nullsignal) (deviation from bestfit through zero / écart par rapport à la meilleure droite passant par le zéro)	-0.007	0.021
Relative Umkehrspanne 0,5 F _{nom} [%vI] relative hysteresis / hystérésis relatif	0.032	0.021

Alle aus den Messergebnissen ermittelten Kenngrößen entsprechen den Spezifikationen gemäß Datenblatt.
All characteristic quantities determined from the measurement results correspond to the specifications per datasheet.
Toutes les grandeurs caractéristiques déterminées à partir des résultats de mesure correspondent aux spécifications selon les caractéristiques techniques.

Allgemeine Zusatzinformationen:
general information / informations complémentaires

Alle weiteren messtechnischen Eigenschaften des Aufnehmers sind durch Typprüfungen und laufende Produktaudits des Qualitätswesens abgesichert.
All other metrological characteristics of the transducer are verified by type testing and regular product audits of the quality department.
Toutes les autres caractéristiques techniques du capteur sont garanties par le Service Qualité, au moyen d'essais et d'audits suivis sur le produit.

ANEXO V – Código Matlab® de avaliação de incerteza do modulo de elasticidade do corpo de prova cilíndrico

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

Código responsável pela tratamento, cálculo e análise dos resultados obtidos do ensaio de Tencacidade à fratura obtida via indentação instrumentada aplicado a um corpo de prova cilíndrico

Inicialmente faz-se necessário a inicialização do programa, dessa forma utiliza-se os comandos *clc* (*Clear Command Window*), *clear all* e *close all*. O primeiro comando responsável por limpar a janela *Command Window*, o segundo por remover os itens da janela *Workspace*, e o terceiro por fechar as janelas abertas pelo Matlab®2021a.

```
clc;clear all;close all;
```

1 Incerteza associada a medição do diâmetro do corpo de prova cilíndrico

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável “planilha” para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição do corpo de prova do diâmetro.

```
planilha = 2;
```

Uma vez expresso para o código a planilha que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados do diâmetro do corpo de prova utilizando o comando *xlsread*, e em seguida os dados são salvos na variável “diametros.medidas”. Para que em conjunto da variável “diametro.dados”, seja impresso a tabela com o título “Dados de medição”, é utilizado o comando *table*, para que por meio da variável “Tdiametrosmedidas” seja impresso a tabela contendo os dados adquiridos.

```
diametros.medidas = xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'A:A');
```

```
diametros.titulo.medidas = ["Dados de medição"];
```

```
T_diametros_medidas =
```

```
table(diametros.medidas,'VariableNames',diametros.titulo.medidas)
```

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* é possível apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis "diametros.media", "diametros.desvio_padrao" e "diametros.leituras". Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
diametros.leituras = length(diametros.medidas);
```

```
diametros.media = mean(diametros.medidas);
```

```
diametros.desvio_padrao = std(diametros.medidas);
```

```
diametros.titulo.estatisticos = ["Média", "Desvio Padrão", "Tamanho da Amostra"];
```

```
T_diametros_estatisticos =
```

```
table(diametros.media, diametros.desvio_padrao, diametros.leituras, 'VariableNames', diametros.titulo.estatisticos)
```

1.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência

correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
diametros.resolucao = xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'B2');
```

```
diametros.fator_de_abrangencia.calibracao =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'C2');
```

```
diametros.incerteza_expandida.calibracao =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'D2');
```

```
diametros.incerteza_expandida.paralelismo =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'E2');
```

```
diametros.fator_de_abrangencia.medidas_externas =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'F2');
```

```
diametros.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência para  
Calibração","Incerteza Expandida Associada à Calibração","Incerteza Expandida  
Associada ao Erro de Paralelismo","Fator de Abrangência para Medidas  
Externas"];
```

```
T_diametros_sistema_de_medicao =  
table(diametros.resolucao,diametros.fator_de_abrangencia.calibracao,diametros.i  
ncerteza_expandida.calibracao,diametros.incerteza_expandida.paralelismo,diam  
etros.fator_de_abrangencia.medidas_externas,'VariableNames',diametros.titulo.si  
stema_de_medicao)
```

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras, a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição, a incerteza padrão associada à calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das "n" medições realizadas, o segundo pela

resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

%Incertezas Padrão Associadas às Variáveis de Entrada

```
diametros.incerteza_padrao.variabilidade =  
diametros.desvio_padrao/sqrt(diametros.leituras);
```

```
diametros.incerteza_padrao.resolucao =  
diametros.resolucao/(2*sqrt(diametros.leituras));
```

```
diametros.incerteza_padrao.calibracao =  
diametros.incerteza_expandida.calibracao/diametros.fator_de_abrangencia.calibracao;
```

```
diametros.incerteza_padrao.paralelismo =  
diametros.incerteza_expandida.paralelismo/diametros.fator_de_abrangencia.medidas_externas;
```

```
diametros.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Variabilidade das  
Leituras","Incerteza Resolução Do Sistema De Medição",...
```

```
"Incerteza Calibração Do Sistema De Medição","Incerteza Desvio de Paralelismo  
Superfícies Externas"];
```

```
T_diametros_incerteza_padrao = table(diametros.incerteza_padrao.variabilidade  
,diametros.incerteza_padrao.resolucao,...
```

```
diametros.incerteza_padrao.calibracao,diametros.incerteza_padrao.paralelismo,'V  
ariableNames',diametros.titulo.incerteza_padrao)
```

1.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
diametros.incerteza_padrao.saida =  
sqrt(diametros.incerteza_padrao.variabilidade ^2 +  
diametros.incerteza_padrao.resolucao^2 +  
diametros.incerteza_padrao.calibracao^2 +  
diametros.incerteza_padrao.paralelismo ^2);
```

```
diametros.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de  
Saida"];
```

```
T_diametros_incerteza_combinada_saida =  
table(diametros.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',diametros.titulo.saida)
```

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
diametros.incerteza_combinada.probabilidade =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha,'G2');
```

```
diametros.liberdade =  
(diametros.incerteza_padrao.saida^4)/(((diametros.incerteza_padrao.variabilidade  
)^4)/2);
```

```
diametros.fator_de_abrangencia.expandida =  
tinv(diametros.incerteza_combinada.probabilidade,diametros.liberdade);
```

```
diametros.titulo.incertezas.saida.liberdade = ["Probabilidade de  
Abrangência","Graus de Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
Tdiametros_liberdade =
```

```
table(diametros.incerteza_combinada.probabilidade,diametros.liberdade,diamet  
ros.fator_de_abrangencia.expandida,'VariableNames',diametros.titulo.incertezas.s  
aida.liberdade)
```

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtém-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
diametros.incerteza_expandida.saida =
```

```
diametros.fator_de_abrangencia.expandida*diametros.incerteza_padrao.saida;
```

```
diametros.titulo.contribuicao = ["Incerteza Expandida Associada à Variável de  
Saída"];
```

```
Tdiametros_liberdade =
```

```
table(diametros.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',diametros.titulo.cont  
ribuicao)
```

1.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizada a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
diametros.contribuicao.variabilidade =
```

```
(diametros.incerteza_padrao.variabilidade^2/diametros.incerteza_expandida.said  
a^2)*100;
```

```
diametros.contribuicao.resolucao =
```

```
(diametros.incerteza_padrao.variabilidade^2/diametros.incerteza_expandida.said
```

```
a^2)*100;
```

```
diametros.contribuicao.calibracao =  
(diametros.incerteza_padrao.calibracao^2/diametros.incerteza_expandida.saida^  
2)*100;
```

```
diametros.contribuicao.paralelismo =  
(diametros.incerteza_padrao.paralelismo^2/diametros.incerteza_expandida.saida  
^2)*100;
```

```
diametros.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída %", "Contribuição  
Resolução %", "Contribuição Calibração %", "Contribuição Paralelismo %"];
```

```
Tdiametros_contribuicao =  
table(diametros.contribuicao.variabilidade,diametros.contribuicao.resolucao,dia  
metros.contribuicao.calibracao,diametros.contribuicao.paralelismo,'VariableNam  
es',diametros.titulo.contribuicao)
```

1.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,diametros.media,diametros.incerteza_expandida.saida);
```

```
diametros.titulo.resultado = ["RM", "Média", "+-", "Incerteza"];
```

```
T_diametros_resultado = table("RM  
=",diametros.media,"+-",diametros.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',dia  
metros.titulo.resultado)
```

2. Incerteza Padrão Associada à Área do Corpo de Prova Cilíndrico

Referente a incerteza padrão associada à área, utiliza-se inicialmente o valor da média das medições do diâmetro para obtenção da área média e posteriormente para obtenção da incerteza padrão associada a área.

```
area.media = pi*diametros.media^2/4;
```

```
area.incerteza_padrao.area =  
sqrt(((pi*diametros.media/2)^2)*diametros.incerteza_padrao.saida^2);
```

```
area.titulo.area = ["Área Média","Incerteza Padrão Associada a Área"];
```

```
T_area_incerteza =  
table(area.media,area.incerteza_padrao.area,'VariableNames',area.titulo.area)
```

2.1 Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída Área

Obtido o valor de incerteza padrão e utilizando a mesma probabilidade de abrangência utilizada anterioremente, calcula-se os graus de liberdade efetivos e determina-se o fator de abrangência associado.

```
area.liberdade =  
(area.incerteza_padrao.area^4)/(((diametros.incerteza_padrao.saida*1)^4)/diametr  
os.liberdade);
```

```
area.abrangencia =  
tinv(diametros.incerteza_combinada.probabilidade,area.liberdade);
```

```
area.titulo.liberdade = ["Graus de Liberdade Efetivos","Fator de Abregência  
Associado a Incerteza Expandida"];
```

```
Tarea_liberdade =  
table(area.liberdade,area.abrangencia,'VariableNames',area.titulo.liberdade)
```

Por fim, com essas duas variáveis definidas, calcula-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
area.incerteza_expandida.area = area.abrangencia*area.incerteza_padrao.area;
```

```
area.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada a Área”];
```

```
Tarea_expandida =
```

```
table(area.incerteza_expandida.area,'VariableNames',area.titulo.incerteza_expandida)
```

2.2 Contribuições

Objetivando melhor compreender a contribuição da incerteza padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizada a operação de razão com a incerteza expandida.

```
area.controbuicao.area =
```

```
((diametros.incerteza_padrao.saida^2)*100)/diametros.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
area.titulo.incertezas.expandida = ["Contribuição Área %”];
```

```
Tarea_contribuicao =
```

```
table(area.controbuicao.area,'VariableNames',area.titulo.incertezas.expandida)
```

2.3 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,area.media,area.incerteza_expandida.area)
```

```
area.titulo.incertezas.resultado = ["RM", "Média", "+-", "Incerteza”];
```

```
Tarea_resultado = table("RM
```

```
=",area.media,"+-",area.incerteza_expandida.area,'VariableNames',area.titulo.incertezas.resultado)
```

3 Incerteza Associada a Medição das Forças Aplicadas ao Corpo de Prova Cilíndrico

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável “planilhacarga” para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilíndrico.

```
planilha_carga = 1;
```

Uma vez expresso para o código a planilha que contém as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força aplicado ao corpo de prova utilizando o comando *xlsread* e em seguida os dados são salvos na variável “forças.cargas”. Utilizando o comando *table* é criada uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
forças.cargas = xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx',planilha_carga,'C185:C205');
```

```
forças.titulo.cargas = ["Dados de medição (kN)"];
```

```
T_forças_cargas = table(forças.cargas,'VariableNames',forças.titulo.cargas)
```

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “forças.media”, “forças.desvio_padrao” e “forças.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
forças.media = mean(forças.cargas);
```

```
forças.desvio = std(forças.cargas);
```

```
forças.leituras = length(forças.cargas);
```

```
forcas.titulo.estatisticos = ["Média","Desvio Padrão","Tamanho da Amostra"];
```

```
T_forcas_estatisticos =
```

```
table(forcas.media,forcas.desvio,forcas.leituras,'VariableNames',forcas.titulo.estatisticos)
```

3.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
planilha_carga_sistema_de_medicao = 1;
```

```
forcas.resolucao =
```

```
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'B2');
```

```
forcas.fator_de_abrangencia.calibracao =
```

```
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'C2');
```

```
forcas.incerteza_expandida.calibracao =
```

```
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'D2');
```

```
forcas.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência para Calibração","Incerteza Expandida Associada à Calibração"];
```

```
T_forcas_sistema_de_medicao =
```

```
table(forcas.resolucao,forcas.fator_de_abrangencia.calibracao,forcas.incerteza_expandida.calibracao,'VariableNames',forcas.titulo.sistema_de_medicao)
```

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras, a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição, a incerteza padrão associada à calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das “n” medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

```
forcas.incerteza_padrao.variabilidade = forcas.desvio/sqrt(forcas.leituras);
```

```
forcas.incerteza_padrao.resolucao = forcas.resolucao/(2*sqrt(3));
```

```
forcas.incerteza_padrao.calibracao =
```

```
forcas.incerteza_expandida.calibracao/forcas.fator_de_abrangencia.calibracao;
```

```
forcas.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Variabilidade das Leituras", "Incerteza Resolução Do Sistema De Medição", "Incerteza Calibração Do Sistema De Medição"];
```

```
T_forcas_incerteza_padrao =
```

```
table(forcas.incerteza_padrao.variabilidade, forcas.incerteza_padrao.resolucao, forc  
as.incerteza_padrao.calibracao, 'VariableNames', forcas.titulo.incerteza_padrao)
```

3.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
forças.incerteza_padrao.saida = sqrt(forças.incerteza_padrao.variabilidade^2 +  
forças.incerteza_padrao.resolucao^2 + forças.incerteza_padrao.calibracao^2);
```

```
forças.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de  
Saida"];
```

```
T_forças_incerteza_padrao_saida =  
table(forças.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',forças.titulo.saida)
```

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
forças.probabilidade.abrangencia =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'E2');
```

```
forças.liberdade =  
(forças.incerteza_padrao.saida^4)/(((forças.incerteza_padrao.variabilidade*1)^4)/(fo  
rças.leituras-1));
```

```
forças.fator_de_abrangencia.expandida.saida =  
tinv(forças.probabilidade.abrangencia,forças.liberdade);
```

```
forças.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de Liberdade  
Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_forças_incerteza_saida =  
table(forças.probabilidade.abrangencia,forças.liberdade,forças.fator_de_abrangen  
cia.expandida.saida,'VariableNames',forças.titulo.saidas)
```

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada

associada a variável de saída,obtem-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
forças.incerteza_expandida.saida =
```

```
forças.fator_de_abrangencia.expandida.saida*forças.incerteza_padrao.saida;
```

```
forças.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída"];
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida =
```

```
table(forças.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',forças.titulo.incerteza_expandida)
```

3.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída,é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
forças.contribuicao.leituras =
```

```
((forças.incerteza_padrao.variabilidade^2)*100)/forças.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
forças.contribuicao.resolucao =
```

```
((forças.incerteza_padrao.resolucao^2)*100)/forças.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
forças.contribuicao.calibracao =
```

```
((forças.incerteza_padrao.calibracao^2)*100)/forças.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
forças.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída %","Contribuição Resolução %","Contribuição Calibração %"];
```

```
T_forca_contribuicao =
```

```
table(forças.contribuicao.leituras,forças.contribuicao.resolucao,forças.contribuicao.calibracao,'VariableNames',forças.titulo.contribuicao)
```

3.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,diametros.media,diametros.incerteza_expandida.saida);
```

```
forças.titulo.resultado = ["RM","Média","+-","Incerteza"];
```

```
T_forca_resultado = table("RM  
=",forças.media,"+-",forças.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',forças.titulo.  
resultado)
```

4 Incerteza Associada a Variação do Deslocamento do Corpo de Prova Cilíndrico

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável “planilhacarga” para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilíndrico.

```
planilha_carga = 1;
```

Uma vez expresso para o código a planilha que contém as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força aplicado ao corpo de prova utilizando o comando *xlsread* e em seguida os dados são salvos na variável “forças.cargas”. Utilizando o comando *table* é criada uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
deslocamentos.mm =  
xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx',planilha_carga,'B185:B205');
```

```
deslocamentos.titulo.mm = ["Dados de medição (kN)"];
```

```
T_deslocamentos_mm =
```

```
table(deslocamentos.mm,'VariableNames',deslocamentos.titulo.mm)
```

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “deslocamentos.media”, “deslocamentos.desvio_padrao” e “deslocamentos.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
deslocamentos.media = mean(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.desvio = std(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.leituras = length(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.titulo.estatisticos = ["Média", "Desvio Padrão", "Tamanho da Amostra"];
```

```
T_deslocamentos_estatisticos =
```

```
table(deslocamentos.media, deslocamentos.desvio, deslocamentos.leituras, 'VariableNames', deslocamentos.titulo.estatisticos)
```

4.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência

correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
planilha_deslocamento_sistema_de_medicao = 3;
```

```
deslocamentos.resolucao =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
B2');
```

```
deslocamentos.fator_de_abrangencia.resolucao =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
C2');
```

```
deslocamentos.referencia_inercial =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
D2');
```

```
deslocamentos.porcentagem_valor_medio =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
F2');
```

```
deslocamentos.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência  
para Resolução","Deslocamento Referencial Inercial","Porcentual do Valor  
Médio"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(deslocamentos.resolucao,deslocamentos.fator_de_abrangencia.resolucao,d  
eslocamentos.referencia_inercial,deslocamentos.porcentagem_valor_medio,'Var  
iableNames',deslocamentos.titulo.sistema_de_medicao)
```

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras, a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição, a incerteza padrão associada à calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada

um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das “n” medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

```
deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial =  
deslocamentos.referencia_inercial*deslocamentos.porcentagem_valor_medio/s  
qrt(3);
```

```
deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade =  
deslocamentos.desvio/sqrt(deslocamentos.leituras);
```

```
deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao =  
deslocamentos.resolucao/(2*sqrt(3));
```

```
deslocamentos.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Deslocamento  
Referencial","Incerteza Variabilidade das Leituras","Incerteza Resolução Do  
Sistema De Medição"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_padrao =  
table(deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade,deslocamentos.incerteza_pa  
drao.resolucao,deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial,'Varia  
bleNames',deslocamentos.titulo.incerteza_padrao)
```

4.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
deslocamentos.incerteza_padrao.saida =  
sqrt(deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2 +
```

```
deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade^2 +  
deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao^2);
```

```
deslocamentos.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável  
de Saida"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_padrao_saida =  
table(deslocamentos.incerteza_padrao_saida,'VariableNames',deslocamentos.titulo.saida)
```

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
deslocamentos.probabilidade.abrangencia =  
xlsread('CORPOCILINDRICOO.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
E2');
```

```
deslocamentos.liberdade =  
(deslocamentos.incerteza_padrao_saida^4)/(((deslocamentos.incerteza_padrao.va  
riabilidade*1)^4)/(deslocamentos.leituras-1));
```

```
deslocamentos.fator_de_abrangencia.expandida_saida =  
tinv(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade);
```

```
deslocamentos.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de  
Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_saida =  
table(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade,desloc  
amentos.fator_de_abrangencia.expandida_saida,'VariableNames',deslocamentos.t  
itulo.saidas)
```

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtém-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
deslocamentos.incerteza_expandida.saida =  
deslocamentos.fator_de_abrangencia.expandida.saida*deslocamentos.incerteza_  
padrao.saida;
```

```
deslocamentos.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à  
Variável de Saída"];
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida =  
table(deslocamentos.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',deslocamentos.  
titulo.incerteza_expandida)
```

4.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
deslocamentos.contribuicao.leituras =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade^2)*100)/deslocamentos.incerteza_  
_padrao.saida^2;
```

```
deslocamentos.contribuicao.resolucao =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao^2)*100)/deslocamentos.incerteza_pa  
drao.saida^2;
```

```
deslocamentos.contribuicao.deslocamento_referencial =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2)*100)/deslocamen  
tos.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
deslocamentos.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída  
%","Contribuição Resolução %","Contribuição Deslocamento Referencial %"];
```

```
T_deslocamentos_contribuicao =  
table(deslocamentos.contribuicao.leituras,deslocamentos.contribuicao.resolucao,  
deslocamentos.contribuicao.deslocamento_referencial,'VariableNames',deslocam  
entos.titulo.contribuicao)
```

4.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,diametros.media,diametros.incerteza_expandida.saida);
```

```
deslocamentos.titulo.resultado = ["RM","Média","+-","Incerteza"];
```

```
T_forca_resultado = table("RM  
=",deslocamentos.media,"+-",deslocamentos.incerteza_expandida.saida,'Variable  
Names',deslocamentos.titulo.resultado)
```

5 Incerteza Associada ao Módulo de Elasticidade do Corpo de Prova Cilíndrico

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável "planilhacarga" para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilíndrico.

```
planilha_elasticidade = 1;
```

Uma vez expresso para o código a planilha que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força

aplicado ao corpo de prova utilizando o comando *xlsread* e em seguida os dados são salvos na variável “forças.cargas”. Utilizando o comando *table* é criada uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
elasticidade.dado = xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx',planilha_carga,'B1:B1');
```

```
elasticidade.titulo.dados = ["Dados de medição (GPa)"];
```

```
T_elasticidade_dados =
```

```
table(elasticidade.dado,'VariableNames',elasticidade.titulo.dados)
```

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “elasticidade.media”, “elasticidade.desvio_padrao” e “elasticidade.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
elasticidade.media = mean(elasticidade.dado);
```

```
elasticidade.titulo.estatisticos = ["Média"];
```

```
T_elasticidade_estatisticos =
```

```
table(elasticidade.media,'VariableNames',elasticidade.titulo.estatisticos)
```

5.1 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

5.1.1 Coeficiente de Sensibilidade

[INSERIR TEXTO]

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area =
```

```
(forças.media*deslocamentos.referencia_inercial)/(deslocamentos.media*area.media^2);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.forcas =  
(deslocamentos.referencia_inercial*forcas.media^2)/(deslocamentos.media*area.  
media);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento =  
(forcas.media*deslocamentos.referencia_inercial^2)/(deslocamentos.media*area.  
media);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento =  
(forcas.media*deslocamentos.referencia_inercial)/(((deslocamentos.media^2)*are  
a.media));
```

```
elasticidade.titulo.coeficiente_sensibilidade = ["Coeficiente de Sensibilidade  
Area","Coeficiente de Sensibilidade Força","Coeficiente de Sensibilidade  
Deslocamento","Coeficiente de Sensibilidade Variacao Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area,elasticidade.coeficiente_de_el  
asticidade.forcas,elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento,elasticid  
ade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento,'VariableNames',elasticid  
ade.titulo.coeficiente_sensibilidade)
```

5.1.2 Propagação de Incertezas na Área do Corpo Retangular

%Os tres sao usados para o calculo da incerteza

```
elasticidade.propagacao_incerteza.area =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area^2)*(area.incerteza_padrao.area^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.forca =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.forcas^2)*  
(forcas.incerteza_padrao.saida^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento^2)*
```

```
(deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento_variacao =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento^2)*  
(deslocamentos.incerteza_padrao.saida^2));
```

```
elasticidade.titulo.incerteza_padrao.variaveis = ["Contribuicao Incerteza Padrao  
Area","Contribuicao Incerteza Padrao Força","Contribuicao Incerteza Padrao  
Deslocamento","Contribuicao Incerteza Padrao Variacao Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(elasticidade.propagacao_incerteza.area,elasticidade.propagacao_incerteza.f  
orca,elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento,elasticidade.propagacao_i  
ncerteza.deslocamento_variacao,'VariableNames',elasticidade.titulo.incerteza_pa  
drao.variaveis)
```

5.2 Incerteza Padrao Associada ao Modulo de Elasticidade

```
elasticidade.incerteza_padrao.saida =  
sqrt(elasticidade.propagacao_incerteza.area+elasticidade.propagacao_incerteza.f  
orca+elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento+elasticidade.propagacao  
_incerteza.deslocamento_variacao);
```

```
elasticidade.titulo.incerteza_padrao.padrao = ["Incerteza Padrão Associada à  
Variável de Saída"];
```

```
T_forca_incerteza_padrao_saida =  
table(elasticidade.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',elasticidade.titulo.incer  
teza_padrao.padrao)
```

5.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas

encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
elasticidade.liberdade = (elasticidade.incerteza_padrao.saida^4) / (  
(area.incerteza_padrao.area^4/diametros.liberdade) +  
(forcas.incerteza_padrao.saida^4/forcas.liberdade) +  
(deslocamentos.incerteza_padrao.saida^4/deslocamentos.liberdade));
```

```
elasticidade.fator_de_abrangencia.expandida = tinv(0.95,elasticidade.liberdade);
```

```
deslocamentos.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de  
Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_saida =  
table(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade,desloc  
amentos.fator_de_abrangencia.expandida.saida,'VariableNames',deslocamentos.t  
itulo.saidas)
```

Assim, obtém-se a incerteza expandida associada a variável de saída

```
elasticidade.incerteza_expandida_saida =  
elasticidade.fator_de_abrangencia.expandida*elasticidade.incerteza_padrao.saida  
;
```

```
elasticidade.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à  
Variável de Saída"];
```

```
T_elasticidade_incerteza_expandida_saida =  
table(elasticidade.incerteza_expandida_saida,'VariableNames',elasticidade.titulo.i  
ncerteza_expandida)
```

5.4 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a

operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
elasticidade.contribuicao.area =
```

```
((area.incerteza_padrao.area^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.forca =
```

```
((forcas.incerteza_padrao.saida^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.deslocamento_inercial =
```

```
((deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.deslocamento =
```

```
((deslocamentos.incerteza_padrao.saida^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
elasticidade.titulo.contribuicao = ["Contribuição Area %","Contribuição Força %","Contribuição Deslocamento Inercial %","Contribuição Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_contribuicao =
```

```
table(elasticidade.contribuicao.area,elasticidade.contribuicao.forca,elasticidade.contribuicao.deslocamento_inercial,elasticidade.contribuicao.deslocamento,'VariableNames',elasticidade.titulo.contribuicao)
```

5.5 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
%disp('RM='),disp(elasticidade.media),disp('+ -'),disp(elasticidade.incerteza_expandida_saida)
```

```
elasticidade.titulo.resultado = ["RM","Média","+ -","Incerteza"];
```

```
T_elasticidade_resultado = table("RM  
=",elasticidade.media,"+-",elasticidade.incerteza_expandida_saida,'VariableNames'  
,elasticidade.titulo.resultado)
```

ANEXO VI – Código Matlab® de avaliação de incerteza do modulo de elasticidade do corpo de prova retangular

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA

Código responsável pela tratamento,cálculo e análise dos resultados obtidos do ensaio de Tencacidade à fratuta obtida via indentação instrumentada aplicado a um corpo de prova cilindrico

Método GUM para Módulo de Elasticidade no Ensaio de Tração de um Corpo de Prova Retangular

Inicialmente faz-se necessário a inicialização do programa,dessa forma utiliza-se os comandos *clc* (*Clear Command Window*),*clear all* e *close all*. O primeiro comando responsável por limpar a janela *Command Window*,o segundo por remover os itens da janela *Workspace*,e o terceiro por fechar as janelas abertas pelo Matlab®2021a.

```
clc;clear all;close all;
```

1 Incerteza associada a medição da altura do corpo de prova retangular

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos atravez da leitura da planilha_transversal Excel® gerada após o experimento,dessa forma,é utilizado a variável "planilha_transversal" para indicar no código a localização dos dados

utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição do corpo de prova do diâmetro.

```
planilha_transversal_altura = 2;
```

Uma vez expresso para o código a planilha_transversal que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados do diâmetro do corpo de prova utilizando o comando *xlsread*, e em seguida os dados são salvos na variável “altura.medidas”. Para que em conjunto da variável “altura.dados”, seja impresso a tabela com o título “Dados de medição”, é utilizado o comando *table*, para que por meio da variável “T_altura_medidas” seja impresso a tabela contendo os dados adquiridos.

```
altura.medidas =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'A2:A4');
```

```
altura.titulo.medidas = ["Dados de medição"];
```

```
T_altura_medidas = table(altura.medidas,'VariableNames',altura.titulo.medidas)
```

```
T_altura_medidas = 3×1 table
```

	Dados de medição
	o
	6.9500
	6.9900
	6.9400

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha_transversal, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* é possível apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “altura.media”, “altura.desvio_padrao” e “altura.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
altura.leituras = length(altura.medidas);
```

```
altura.media = mean(altura.medidas);
```

```
altura.desvio_padrao = std(altura.medidas);
```

```
altura.titulo.estatisticos = ["Média","Desvio Padrão","Tamanho da Amostra"];
```

```
T_altura_estatisticos =
```

```
table(altura.media,altura.desvio_padrao,altura.leituras,'VariableNames',altura.titulo.estatisticos)
```

```
T_altura_estatisticos = 1×3 table
```

	Média	Desvio Padrão	Tamanho da Amostra
	6.9600	0.0265	3

1.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
altura.resolucao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'B2');
```

```
altura.fator_de_abrangencia.calibracao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'C2');
```

```
altura.incerteza_expandida.calibracao =
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'D2');
```

```
altura.incerteza_expandida.medidas_externas =
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'E2');
```

```
altura.fator_de_abrangencia.paralelismo =
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'G2');
```

```
altura.incerteza_expandida.paralelismo =
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'F2');
```

```
altura.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência para
Calibração","Incerteza Expandida Associada à Calibração","Incerteza Expandida
Medidas Externas","Fator de Abrangência Paralelismo","Incerteza Expandida
Paralelismo"];
```

```
T_altura_sistema_de_medicao =
table(altura.resolucao,altura.fator_de_abrangencia.calibracao,altura.incerteza_exp
andida.calibracao,altura.incerteza_expandida.medidas_externas,altura.fator_de_a
brangencia.paralelismo,altura.incerteza_expandida.paralelismo,'VariableNames',a
ltura.titulo.sistema_de_medicao)
```

```
T_altura_sistema_de_medicao = 1x6 table
```

Resolução	Fator de Abrangência para Calibração	Incerteza Expandida Associada à Calibração	Incerteza Expandida Medidas Externas	Fator de Abrangência Paralelismo	Incerteza Expandida Paralelismo
0.0100	2	0.0200	0.0100	2	0.0100

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente,é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras,a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição,a incerteza padrão associada à

calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das “n” medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

```
altura.incerteza_padrao.variabilidade = altura.desvio_padrao/sqrt(altura.leituras);
```

```
altura.incerteza_padrao.resolucao = altura.resolucao/(2*sqrt(altura.leituras));
```

```
altura.incerteza_padrao.calibracao =
```

```
altura.incerteza_expandida.calibracao/altura.fator_de_abrangencia.calibracao;
```

```
altura.incerteza_padrao.paralelismo =
```

```
altura.incerteza_expandida.paralelismo/altura.fator_de_abrangencia.paralelismo;
```

```
altura.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Variabilidade das Leituras","Incerteza  
Resolução Do Sistema De Medição",...
```

```
"Incerteza Calibração Do Sistema De Medição","Incerteza Desvio de Paralelismo  
Superfícies Externas"];
```

```
T_altura_incerteza_padrao = table(altura.incerteza_padrao.variabilidade  
,altura.incerteza_padrao.resolucao,...
```

```
altura.incerteza_padrao.calibracao,altura.incerteza_padrao.paralelismo,'VariableN  
ames',altura.titulo.incerteza_padrao)
```

```
T_altura_incerteza_padrao = 1×4 table
```

Incerteza Variabilidade das Leituras	Incerteza Resolução Do Sistema De Medição	Incerteza Calibração Do Sistema De Medição	Incerteza Desvio de Paralelismo Superfícies Externas
0.0153	0.0029	0.0100	0.0050

1.2.1 Incerteza Padrão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
altura.incerteza_padrao_saida = sqrt(altura.incerteza_padrao.variabilidade^2 +
altura.incerteza_padrao.resolucao^2 + altura.incerteza_padrao.calibracao^2 +
altura.incerteza_padrao.paralelismo ^2);
```

```
altura.titulo_saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saída"];
```

```
T_altura_incerteza_combinada_saida =
table(altura.incerteza_padrao_saida,'VariableNames',altura.titulo_saida)
```

```
T_altura_incerteza_combinada_saida = table table
```

Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saída	
	0.0191

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
altura.incerteza_combinada.probabilidade =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal_altura,'H2');
```

```
altura.liberdade =  
(altura.incerteza_padrao.saida^4)/(((altura.incerteza_padrao.variabilidade )^4)/2);
```

```
altura.fator_de_abrangencia.expandida =  
tinv(altura.incerteza_combinada.probabilidade,altura.liberdade);
```

```
altura.titulo.incertezas.saida.liberdade = ["Probabilidade de Abrangência","Graus  
de Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
Taltura_liberdade =  
table(altura.incerteza_combinada.probabilidade,altura.liberdade,altura.fator_de_a  
brangencia.expandida,'VariableNames',altura.titulo.incertezas.saida.liberdade)
```

Taltura_liberdade = 1×3 table

	Probabilidade de Abrangên cia	Graus de Liberdade Efeti vos	Fator de Abrangê ncia
	0.9500	4.9388	2.0206

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtem-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
altura.incerteza_expandida.saida =  
altura.fator_de_abrangencia.expandida*altura.incerteza_padrao.saida;
```

```
altura.titulo.contribuicao = ["Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída"];
```

```
T_altura_liberdade =  
table(altura.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',altura.titulo.contribuicao)
```

T_altura_liberdade = table table

	Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída
	0.0387

1.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

altura.contribuicao.variabilidade =

$(\text{altura.incerteza_padrao.variabilidade}^2 / \text{altura.incerteza_expandida.saida}^2) * 100;$

altura.contribuicao.resolucao =

$(\text{altura.incerteza_padrao.variabilidade}^2 / \text{altura.incerteza_expandida.saida}^2) * 100;$

altura.contribuicao.calibracao =

$(\text{altura.incerteza_padrao.calibracao}^2 / \text{altura.incerteza_expandida.saida}^2) * 100;$

altura.contribuicao.paralelismo =

$(\text{altura.incerteza_padrao.paralelismo}^2 / \text{altura.incerteza_expandida.saida}^2) * 100;$

altura.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída %", "Contribuição Resolução %", "Contribuição Calibração %", "Contribuição Paralelismo %"];

T_altura_contribuicao =

table(altura.contribuicao.variabilidade, altura.contribuicao.resolucao, altura.contribuicao.calibracao, altura.contribuicao.paralelismo, 'VariableNames', altura.titulo.contribuicao)

T_altura_contribuicao = 1×4 table

Contribuição Variável de Saída %	Contribuição Resolução %	Contribuição Calibração %	Contribuição Paralelismo %
15.5867	15.5867	6.6800	1.6700

1.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec, altura.media, altura.incerteza_expandida.saida);
```

```
altura.titulo.resultado = ["RM", "Média", "+-", "Incerteza"];
```

```
T_altura_resultado = table("RM", altura.media, "+-", altura.incerteza_expandida.saida, 'VariableNames', altura.titulo.resultado)
```

```
T_altura_resultado = 1x4 table
```

	RM	Média	+ -	Incerteza
=	"RM	6.9600	"+-"	0.0387

2 Incerteza Padrão Associada a Base da Secção Transversal do Corpo de Prova Retangular

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha transversal Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável "planilha_transversal" para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição do corpo de prova do diâmetro.

```
planilha_transversal = 1;
```

Uma vez expresso para o código a planilha_transversal que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados do diâmetro do corpo de prova utilizando o comando *xlsread*, e em seguida os dados são salvos na variável “seccao_transversal.medidas”. Para que em conjunto da variável “diametro.dados”, seja impresso a tabela com o titulo “Dados de medição”, é utilizado o comando *table*, para que por meio da variável “Tseccao_transversalmedidas” seja impresso a tabela contendo os dados adquiridos.

```
seccao_transversal.medidas =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'A2:A4');
```

```
seccao_transversal.titulo.medidas = ["Dados de medição"];
```

```
T_seccao_transversal_medidas =
```

```
table(seccao_transversal.medidas,'VariableNames',seccao_transversal.titulo.medidas)
```

```
T_seccao_transversal_medidas = 3×1 table
```

	Dados de medição
	o
	12.7300
	12.7400
	12.7300

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha_transversal, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* é possível apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “seccao_transversal.media”, “seccao_transversal.desvio_padrao” e “seccao_transversal.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criado uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
seccao_transversal.leituras = length(seccao_transversal.medidas);
```

```
seccao_transversal.media = mean(seccao_transversal.medidas);
```

```
seccao_transversal.desvio_padrao = std(seccao_transversal.medidas);
```

```
seccao_transversal.titulo.estatisticos = ["Média","Desvio Padrão","Tamanho da Amostra"];
```

```
T_seccao_transversal_estatisticos =
```

```
table(seccao_transversal.media,seccao_transversal.desvio_padrao,seccao_transversal.leituras,'VariableNames',seccao_transversal.titulo.estatisticos)
```

```
T_seccao_transversal_estatisticos = 1×3 table
```

	Média	Desvio Padrão	Tamanho da Amostra
1	12.7333	0.0058	3

2.1 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
seccao_transversal.resolucao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'B2');
```

```
seccao_transversal.fator_de_abrangencia.calibracao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'C2');
```

```
seccao_transversal.incerteza_expandida.calibracao =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'D2');
```

```
seccao_transversal.incerteza_expandida.paralelismo =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'F2');
```

```
seccao_transversal.fator_de_abrangencia.paralelismo =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'H2');
```

```
seccao_transversal.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de  
Abrangência para Calibração","Incerteza Expandida Associada à  
Calibração","Incerteza Expandida Associada ao Erro de Paralelismo","Fator de  
Abrangência Paralelismo"];
```

```
T_seccao_transversal_sistema_de_medicao =  
table(seccao_transversal.resolucao,seccao_transversal.fator_de_abrangencia.calib  
raca,seccao_transversal.incerteza_expandida.calibracao,seccao_transversal.incer  
teza_expandida.paralelismo,seccao_transversal.fator_de_abrangencia.paralelismo,  
'VariableNames',seccao_transversal.titulo.sistema_de_medicao)
```

```
T_seccao_transversal_sistema_de_medicao = 1×5 table
```

	Resolução	Fator de A brangênci a para Cali bração	Incerteza Expandida Associada à Calibraç ão	Incerteza Expandida Associada ao Erro de Paralelis mo	Fator de A brangênci a Paralelis mo
1	0.0100	2	0.0200	0.0100	2

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente,é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras,a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição,a incerteza padrão associada à

calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das “n” medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

%Incertezas Padrão Associadas às Variáveis de Entrada

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.variabilidade =  
seccao_transversal.desvio_padrao/sqrt(seccao_transversal.leituras);
```

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.resolucao =  
seccao_transversal.resolucao/(2*sqrt(seccao_transversal.leituras));
```

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.calibracao =  
seccao_transversal.incerteza_expandida.calibracao/seccao_transversal.fator_de_a  
brangencia.calibracao;
```

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.paralelismo =  
seccao_transversal.incerteza_expandida.paralelismo/seccao_transversal.fator_de_  
abrangencia.paralelismo;
```

```
seccao_transversal.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Variabilidade das  
Leituras","Incerteza Resolução Do Sistema De Medição",...
```

```
"Incerteza Calibração Do Sistema De Medição","Incerteza Desvio de Paralelismo  
Superfícies Externas"];
```

```
T_seccao_transversal_incerteza_padrao =  
table(seccao_transversal.incerteza_padrao.variabilidade  
,seccao_transversal.incerteza_padrao.resolucao,...
```

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.calibracao,seccao_transversal.incerteza_padr
ao.paralelismo,'VariableNames',seccao_transversal.titulo.incerteza_padrao)
```

T_seccao_transversal_incerteza_padrao = 1×4 table

	Incerteza Variabilidade das Leituras	Incerteza Resolução Do Sistema De Medição	Incerteza Calibração Do Sistema De Medição	Incerteza Desvio de Paralelismo Superfícies Externas
1	0.0033	0.0029	0.0100	0.0050

2.2.1 Incerteza Padrão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
seccao_transversal.incerteza_padrao.saida =
sqrt(seccao_transversal.incerteza_padrao.variabilidade ^2 +
seccao_transversal.incerteza_padrao.resolucao^2 +
seccao_transversal.incerteza_padrao.calibracao^2 +
seccao_transversal.incerteza_padrao.paralelismo ^2);
```

```
seccao_transversal.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a
Variável de Saída"];
```

```
T_seccao_transversal_incerteza_combinada_saida =
table(seccao_transversal.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',seccao_transver
sal.titulo.saida)
```

```
T_seccao_transversal_incerteza_combinada_saida = table table
```

	Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saída
1	0.0120

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
seccao_transversal.incerteza_combinada.probabilidade =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_transversal,'I2');
```

```
seccao_transversal.liberdade =  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.saida^4)/(((seccao_transversal.incerteza_pa  
drao.variabilidade )^4)/2);
```

```
seccao_transversal.fator_de_abrangencia.expandida =  
tinv(seccao_transversal.incerteza_combinada.probabilidade,seccao_transversal.lib  
erdade);
```

```
seccao_transversal.titulo.incertezas.saida.liberdade = ["Probabilidade de  
Abrangência","Graus de Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
Tseccao_transversal_liberdade =  
table(seccao_transversal.incerteza_combinada.probabilidade,seccao_transversal.li  
berdade,seccao_transversal.fator_de_abrangencia.expandida,'VariableNames',sec  
cao_transversal.titulo.incertezas.saida.liberdade)
```

```
Tseccao_transversal_liberdade = 1×3 table
```

	Probabilidade de Abrangência	Graus de Liberdade Efetivos	Fator de Ab
1	0.9500	338	1.64

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtem-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
seccao_transversal.incerteza_expandida.saida =
seccao_transversal.fator_de_abrangencia.expandida*seccao_transversal.incerteza
_padrao.saida;
```

```
seccao_transversal.titulo.contribuicao = ["Incerteza Expandida Associada à
Variável de Saída"];
```

```
Tseccao_transversal_liberdade =
table(seccao_transversal.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',seccao_trans
versal.titulo.contribuicao)
```

```
Tseccao_transversal_liberdade = table table
```

	Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída
1	0.0198

2.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
seccao_transversal.contribuicao.variabilidade =  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.variabilidade^2/seccao_transversal.incerteza  
_expandida.saida^2)*100;
```

```
seccao_transversal.contribuicao.resolucao =  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.variabilidade^2/seccao_transversal.incerteza  
_expandida.saida^2)*100;
```

```
seccao_transversal.contribuicao.calibracao =  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.calibracao^2/seccao_transversal.incerteza_e  
xpanida.saida^2)*100;
```

```
seccao_transversal.contribuicao.paralelismo =  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.paralelismo^2/seccao_transversal.incerteza_  
expandida.saida^2)*100;
```

```
seccao_transversal.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída  
%","Contribuição Resolução %","Contribuição Calibração %","Contribuição  
Paralelismo %"];
```

```
Tseccao_transversal_contribuicao =  
table(seccao_transversal.contribuicao.variabilidade,seccao_transversal.contribuicao  
o.resolucao,seccao_transversal.contribuicao.calibracao,seccao_transversal.contrib  
uicao.paralelismo,'VariableNames',seccao_transversal.titulo.contribuicao)
```

```
Tseccao_transversal_contribuicao = 1×4 table
```

	Contribuição Variável de S aída %	Contribuição Resolução %	Contribuição Calibração %	Contribuição Paralelismo %
1	2.8276	2.8276	25.4484	6.3621

2.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec, seccao_transversal.media, seccao_transversal.incerteza_expandida.saida);
```

```
seccao_transversal.titulo.resultado = ["RM", "Média", "+-", "Incerteza"];
```

```
T_seccao_transversal_resultado = table("RM", seccao_transversal.media, "+-", seccao_transversal.incerteza_expandida.saida, 'VariableNames', seccao_transversal.titulo.resultado)
```

```
T_seccao_transversal_resultado = 1×4 table
```

	RM	Média	+-	Incerteza
1	"RM ="	12.7333	"+-"	0.0198

3 Incerteza Padrão Associada à Área do Corpo de Prova Retangular

Referente a incerteza padrão associada à área, utiliza-se inicialmente o valor da média das medições do diâmetro para obtenção da área média e posteriormente para obtenção da incerteza padrão associada a área.

```
area.media = altura.media*seccao_transversal.media;
```

```
area.incerteza_padrao.area = altura.incerteza_padrao.saida + seccao_transversal.incerteza_padrao.saida ;
```

```
area.titulo.area = ["Área Média", "Incerteza Padrão Associada a Área"];
```

```
T_area_incerteza =
```

```
table(area.media, area.incerteza_padrao.area, 'VariableNames', area.titulo.area)
```

T_area_incerteza = 1x2 table

	Área Média	Incerteza Padrão Associada a Área
1	88.6240	0.0312

3.1 Incerteza Padrão Associada à Área do Corpo de Prova Retangular

3.1.1 Propagação de Incertezas na Área do Corpo Retangular

Para que seja possível obter a incerteza associada a área do corpo retangular, faz-se necessário a propagação das incertezas associadas a altura e a secção média para seu cálculo.

```
area.contribuicao.seccao_transversal = (((seccao_transversal.media)^2)*  
(altura.incerteza_padrao.saida)^2);
```

```
area.contribuicao.altura = (((altura.media)^2)*  
(seccao_transversal.incerteza_padrao.saida)^2);
```

```
area.titulo.incerteza_padrao.contribuicao = ["Contribuicao Incerteza Padrao  
Secção Transversal","Contribuicao Incerteza Padrao Altura"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(area.contribuicao.seccao_transversal,area.contribuicao.altura,'VariableName  
s',area.titulo.incerteza_padrao.contribuicao)
```

T_deslocamentos_sistema_de_medicao = 1x2 table

	Contribuicao Incerteza Padrao Secção Transversal	Contribuicao Incerteza
1	0.0595	0.0070

Por fim calcula-se a incerteza padrão associada a área do corpo de prova retangular.

```
area.incerteza_padrao.area = sqrt(area.contribuicao.altura +  
area.contribuicao.seccao_transversal);
```

```
area.titulo.padrao = ["Incerteza Padrão Associada a Área"];
```

```
T_area_incerteza =
```

```
table(area.incerteza_padrao.area,'VariableNames',area.titulo.padrao)
```

```
T_area_incerteza = table table
```

	Incerteza Padrão Associada a Área
1	0.2578

3.3 Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída Área

Obtido o valor de incerteza padrão e utilizando a mesma probabilidade de abrangência utilizada anteriormente, calcula-se os graus de liberdade efetivos e determina-se o fator de abrangência associado.

```
area.liberdade =
```

```
(area.incerteza_padrao.area^4)/((((altura.incerteza_padrao.saida*1)^4)/5)+  
(((seccao_transversal.incerteza_padrao.saida*1)^4)/338));
```

```
area.abrangencia =
```

```
tinv(altura.incerteza_combinada.probabilidade,area.liberdade);
```

```
area.titulo.liberdade = ["Graus de Liberdade Efetivos","Fator de Abregência  
Associado a Incerteza Expandida"];
```

```
Tarea_liberdade =
```

```
table(area.liberdade,area.abrangencia,'VariableNames',area.titulo.liberdade)
```

Tarea_liberdade = 1×2 table

	Graus de Liberdade Efetivos	Fator de Abregência Associado a Incerteza Expandida
1	1.6383e+05	1.6449

Por fim, com essas duas variáveis definidas, calcula-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
area.incerteza_expandida.area = area.abrangencia*area.incerteza_padrao.area;
```

```
area.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada a Área"];
```

```
Tarea_expandida =
```

```
table(area.incerteza_expandida.area,'VariableNames',area.titulo.incerteza_expandida)
```

```
Tarea_expandida = table table
```

	Incerteza Expandida Associada a Área
1	0.4240

3.4 Contribuições

Objetivando melhor compreender a contribuição da incerteza padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizada a operação de razão com a incerteza expandida.

```
area.controbuicao.seccao_transversal =
```

```
((altura.incerteza_padrao.saida^2)*100)/area.incerteza_padrao.area;
```

```
area.controbuicao.altura =
```

```
((seccao_transversal.incerteza_padrao.saida^2)*100)/area.incerteza_padrao.area;
```

```
area.titulo.incertezas.expandida = ["Contribuição Seccao Transversal  
%","Contribuição Altura %"];
```

```
Tarea_contribuicao =
```

```
table(area.controbuicao.seccao_transversal,area.controbuicao.altura,'VariableNa  
mes',area.titulo.incertezas.expandida)
```

```
Tarea_contribuicao = 1×2 table
```

	Contribuição Seccao Transversal %	Contribuição Altura %
1	0.1422	0.0560

3.5 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,area.media,area.incerteza_expandida.area)
```

```
area.titulo.incertezas.resultado = ["RM","Média","+-","Incerteza"];
```

```
Tarea_resultado = table("RM  
=",area.media,"+-",area.incerteza_expandida.area,'VariableNames',area.titulo.incert  
ezas.resultado)
```

```
Tarea_resultado = 1×4 table
```

	RM	Média	+ -	Incerteza
1	"RM ="	88.6240	"+ -"	0.4240

4 Incerteza Associada a Medição das Forças Aplicadas ao Corpo de Prova Retangular

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável "planilhacarga" para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilíndrico.

```
planilha_carga = 1;
```

Uma vez exposto para o código a planilha que contém as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força aplicado ao corpo de prova utilizando o comando `xlsread` e em seguida os dados são salvos na variável "forcas.cargas". Utilizando o comando `table` é criada uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
forcas.cargas = xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx', planilha_carga, 'C144:C152');
```

```
forcas.titulo.cargas = ["Dados de medição (kN)"];
```

```
T_forcas_cargas = table(forcas.cargas, 'VariableNames', forcas.titulo.cargas)
```

```
T_forcas_cargas = 9x1 table
```

	Dados de medição (kN)
1	6.3380
2	6.3412

	Dados de medição (kN)
3	6.3337
4	6.3445
5	6.3869
6	6.4249
7	6.4769
8	6.5367
9	6.6059

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “forças.media”, “forças.desvio_padrao” e “forças.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
forças.media = mean(forças.cargas);
```

```
forças.desvio = std(forças.cargas);
```

```
forças.leituras = length(forças.cargas);
```

```
forças.titulo.estatisticos = ["Média", "Desvio Padrão", "Tamanho da Amostra"];
```

```
T_forças_estatisticos =
```

```
table(forças.media, forças.desvio, forças.leituras, 'VariableNames', forças.titulo.estatisticos)
```

```
T_forças_estatisticos = 1×3 table
```

	Média	Desvio Padrão	Tamanho da Amostra
1	6.4210	0.0991	9

4.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas, torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado, a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição, o fator de abrangência, a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
planilha_carga_sistema_de_medicao = 4;
```

```
forcas.resolucao =
```

```
xlread('CORPOretangular.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'B2');
```

```
forcas.fator_de_abrangencia.calibracao =
```

```
xlread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'C2');
```

```
forcas.incerteza_expandida.calibracao =
```

```
xlread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'D2');
```

```
forcas.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência para  
Calibração","Incerteza Expandida Associada à Calibração"];
```

```
T_forcas_sistema_de_medicao =
```

```
table(forcas.resolucao,forcas.fator_de_abrangencia.calibracao,forcas.incerteza_ex  
pandida.calibracao,'VariableNames',forcas.titulo.sistema_de_medicao)
```

T_forcas_sistema_de_medicao = 1×3 table

	Resolução	Fator de Abrangência para Calibração	Incerteza Expandida /
1	0.0100	2	0.0'

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras, a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição, a incerteza padrão associada à calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das “n” medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

```
forcas.incerteza_padrao.variabilidade = forcas.desvio/sqrt(forcas.leituras);
```

```
forcas.incerteza_padrao.resolucao = forcas.resolucao/(2*sqrt(3));
```

```
forcas.incerteza_padrao.calibracao =
```

```
forcas.incerteza_expandida.calibracao/forcas.fator_de_abrangencia.calibracao;
```

```
forcas.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Variabilidade das Leituras", "Incerteza  
Resolução Do Sistema De Medição", "Incerteza Calibração Do Sistema De  
Medição"];
```

```
T_forcas_incerteza_padrao =
```

```
table(forcas.incerteza_padrao.variabilidade, forcas.incerteza_padrao.resolucao, forcas.incerteza_padrao.calibracao, 'VariableNames', forcas.titulo.incerteza_padrao)
```

```
T_forcas_incerteza_padrao = 1×3 table
```

	Incerteza Variabilidade das Leituras	Incerteza Resolução Do Sistema De Medição	Incerteza Calibração Do Sistema De Medição
1	0.0330	0.0029	0.0450

4.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
forcas.incerteza_padrao.saida = sqrt(forcas.incerteza_padrao.variabilidade^2 +
forcas.incerteza_padrao.resolucao^2 + forcas.incerteza_padrao.calibracao^2);
```

```
forcas.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de
Saída"];
```

```
T_forcas_incerteza_padrao_saida =
table(forcas.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',forcas.titulo.saida)
```

```
T_forcas_incerteza_padrao_saida = table table
```

	Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saída
1	0.0559

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em

seguida o numero efetivo de graus de liberdade para que seja possivel a obtenção do fator de abrangência..

```
forcas.probabilidade.abrangencia =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_carga_sistema_de_medicao,'E2');
```

```
forcas.liberdade =
```

```
(forcas.incerteza_padrao.saida^4)/(((forcas.incerteza_padrao.variabilidade*1)^4)/(forcas.leituras-1));
```

```
forcas.fator_de_abrangencia.expandida.saida =
```

```
tinvt(forcas.probabilidade.abrangencia,forcas.liberdade);
```

```
forcas.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_forcas_incerteza_saida =
```

```
table(forcas.probabilidade.abrangencia,forcas.liberdade,forcas.fator_de_abrangencia.expandida.saida,'VariableNames',forcas.titulo.saidas)
```

```
T_forcas_incerteza_saida = 1x3 table
```

	Probabilidade de Abrangência	Graus de Liberdade Efetivos	Fator de Ab
1	0.9500	65.5476	1.66

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtem-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
forcas.incerteza_expandida_saida =
```

```
forcas.fator_de_abrangencia.expandida.saida*forcas.incerteza_padrao.saida;
```

```
forças.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída"];
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida =  
table(forças.incerteza_expandida_saida,'VariableNames',forças.titulo.incerteza_ex  
pandida)
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida = table table
```

	Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída
1	0.0933

4.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
forças.contribuicao.leituras =  
((forças.incerteza_padrao.variabilidade^2)*100)/forças.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
forças.contribuicao.resolucao =  
((forças.incerteza_padrao.resolucao^2)*100)/forças.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
forças.contribuicao.calibracao =  
((forças.incerteza_padrao.calibracao^2)*100)/forças.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
forças.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída %", "Contribuição  
Resolução %", "Contribuição Calibração %"];
```

```
T_forca_contribuicao =  
table(forças.contribuicao.leituras,forças.contribuicao.resolucao,forças.contribuica  
o.calibracao,'VariableNames',forças.titulo.contribuicao)
```

T_forca_contribuicao = 1×3 table

	Contribuição Variável de Saída %	Contribuição Resolução %	Contribuição
1	34.9355	0.2667	64

4.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,diametros.media,diametros.incerteza_expandida.saida);
```

```
forças.titulo.resultado = ["RM","Média","+-","Incerteza"];
```

```
T_forca_resultado = table("RM",forças.media,"+-",forças.incerteza_expandida.saida,'VariableNames',forças.titulo.resultado)
```

T_forca_resultado = 1×4 table

	RM	Média	+-	Incerteza
1	"RM ="	6.4210	"+-"	0.0933

5 Incerteza Associada a Variação do Deslocamento do Corpo de Prova Retangular

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável "planilhacarga" para indicar no código a localização dos dados utilizados para o

calculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilindrico.

```
planilha_carga = 1;
```

Uma vez exposto para o código a planilha que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força aplicado ao corpo de prova utilizando o comando *xlsread* e em seguida os dados são salvos na variável “forças.cargas”. Utilizando o comando *table* é criado uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
deslocamentos.mm =
```

```
xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx',planilha_carga,'B116:B124');
```

```
deslocamentos.titulo.mm = ["Dados de medição (kN)"];
```

```
T_deslocamentos_mm =
```

```
table(deslocamentos.mm,'VariableNames',deslocamentos.titulo.mm)
```

```
T_deslocamentos_mm = 9x1 table
```

	Dados de medição (kN)
1	0.0696
2	0.0705
3	0.0711
4	0.0722
5	0.0736
6	0.0742
7	0.0746
8	0.0754

	Dados de medição (kN)
9	0.0768

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis “deslocamentos.media”, “deslocamentos.desvio_padrao” e “deslocamentos.leituras”. Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
deslocamentos.media = mean(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.desvio = std(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.leituras = length(deslocamentos.mm);
```

```
deslocamentos.titulo.estatisticos = ["Média", "Desvio Padrão", "Tamanho da Amostra"];
```

```
T_deslocamentos_estatisticos =
```

```
table(deslocamentos.media, deslocamentos.desvio, deslocamentos.leituras, 'Variab  
leNames', deslocamentos.titulo.estatisticos)
```

```
T_deslocamentos_estatisticos = 1×3 table
```

	Média	Desvio Padrão	Tamanho da Amostra
1	0.0731	0.0024	9

4.2 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

Utilizando os dados obtidos anteriormente é possível calcular a incerteza padrão associada à variabilidade das leituras. Entretanto, antes de realizar tal cálculo, para

que todas as incertezas padrão associadas às variáveis de entrada sejam calculadas,torna-se necessário a obtenção dos dados de resolução do equipamento de medição utilizado,a incerteza expandida associada a calibração do sistema de medição,o fator de abrangência,a incerteza expandida associada ao erro de paralelismo para medição externa e seu fator de abrangência correspondente. Todos os citados anteriormente estão disponíveis no certificado de calibração do equipamento.

```
planilha_deslocamento_sistema_de_medicao = 5;
```

```
deslocamentos.resolucao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'B2');
```

```
deslocamentos.fator_de_abrangencia.resolucao =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'C2');
```

```
deslocamentos.referencia_inercial =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'D2');
```

```
deslocamentos.porcentagem_valor_medio =
```

```
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'F2');
```

```
deslocamentos.titulo.sistema_de_medicao = ["Resolução","Fator de Abrangência para Resolução","Deslocamento Referencial Inercial","Porcentual do Valor Médio"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =
```

```
table(deslocamentos.resolucao,deslocamentos.fator_de_abrangencia.resolucao,deslocamentos.referencia_inercial,deslocamentos.porcentagem_valor_medio,'VariableNames',deslocamentos.titulo.sistema_de_medicao)
```

T_deslocamentos_sistema_de_medicao = 1x4 table

	Resolução	Fator de Abrangência para Resolução	Deslocamento Referencial Inercial	Porcentual do Valor Médio
1	1.0000e-05	2	0.0850	0.0030

Realizado a leitura dos dados citados anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão associada a variabilidade das leituras, a incerteza padrão associada à resolução do sistema de medição, a incerteza padrão associada à calibração do sistema de medição e a incerteza padrão associada ao desvio de paralelismo entre as superfícies de medição para externas do paquímetro. Cada um é obtido por meio da razão de dois elementos, o primeiro pela razão entre o desvio padrão das leituras e a raiz das "n" medições realizadas, o segundo pela resolução do sistema de medição e duas vezes o número de leituras, o terceiro entre a incerteza expandida e o fator de abrangência associados à calibração do sistema de medição e o último pela incerteza expandida e o fator de abrangência associado ao erro de paralelismo para medição externa.

```
deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial =  
deslocamentos.referencia_inercial*deslocamentos.porcentagem_valor_medio/s  
qrt(3);
```

%POR ALGUM MOTIVO ELE HAVIA CALCULADO O EXPANDIDO MAS COMO SEM VEFF ???

```
deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade =  
deslocamentos.desvio/sqrt(deslocamentos.leituras);
```

```
deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao =  
deslocamentos.resolucao/(2*sqrt(3));
```

```
deslocamentos.titulo.incerteza_padrao = ["Incerteza Deslocamento Referencial","Incerteza Variabilidade das Leituras","Incerteza Resolução Do Sistema De Medição"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_padrao = table(deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade,deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao,deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial,'VariableNames',deslocamentos.titulo.incerteza_padrao)
```

```
T_deslocamentos_incerteza_padrao = 1×3 table
```

	Incerteza Deslocamento Referencial	Incerteza Variabilidade das Leituras	Incerteza Resolução Do Sistema De Medição
1	7.9891e-04	2.8868e-06	1.4719e-04

5.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
deslocamentos.incerteza_padrao.saida = sqrt(deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2 + deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade^2 + deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao^2);
```

```
deslocamentos.titulo.saida = ["Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saída"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_padrao_saida = table(deslocamentos.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',deslocamentos.titulo
```

o.saida)

T_deslocamentos_incerteza_padrao_saida = table table

	Incerteza Padrão Combinada Associada a Variável de Saida
1	8.1236e-04

Anteriormente a obtenção da incerteza expandida associada à variável de saída, é realizado os cálculos envolvendo os graus de liberdade efetivos e o fator de abrangência da medição. Dado a natureza de como foi realizado as medições, considera-se uma probabilidade de abrangência e é calculado em seguida o número efetivo de graus de liberdade para que seja possível a obtenção do fator de abrangência..

```
deslocamentos.probabilidade.abrangencia =  
xlsread('CORPORETANGULAR.xlsx',planilha_deslocamento_sistema_de_medicao,'  
E2');
```

```
deslocamentos.liberdade =  
(deslocamentos.incerteza_padrao_saida^4)/(((deslocamentos.incerteza_padrao.va  
riabilidade*1)^4)/(deslocamentos.leituras-1));
```

```
deslocamentos.fator_de_abrangencia.expandida_saida =  
tinv(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade);
```

```
deslocamentos.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de  
Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_saida =  
table(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade,desloc  
amentos.fator_de_abrangencia.expandida_saida,'VariableNames',deslocamentos.t  
itulo.saidas)
```

T_deslocamentos_incerteza_saida = 1×3 table

	Probabilidade de Abrangência	Graus de Liberdade Efetivos	Fator de Ab
1	0.9500	8.5525	1.84

Dessa forma, pelo produto entre o fator de abrangência associada a incerteza padrão associada a variável de saída com a incerteza padrão combinada associada a variável de saída, obtém-se a incerteza expandida associada a variável de saída.

```
deslocamentos.incerteza_expandida_saida =  
deslocamentos.fator_de_abrangencia_expandida_saida*deslocamentos.incerteza_  
padrao_saida;
```

```
deslocamentos.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à  
Variável de Saída"];
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida =  
table(deslocamentos.incerteza_expandida_saida,'VariableNames',deslocamentos.  
titulo.incerteza_expandida)
```

```
T_forca_incerteza_expandida_saida = table table
```

	Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída
1	0.0015

5.3 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
deslocamentos.contribuicao.leituras =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.variabilidade^2)*100)/deslocamentos.incerteza  
_padrao.saida^2;
```

```
deslocamentos.contribuicao.resolucao =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.resolucao^2)*100)/deslocamentos.incerteza_pa  
drao.saida^2;
```

```
deslocamentos.contribuicao.deslocamento_referencial =  
((deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2)*100)/deslocamen  
tos.incerteza_padrao.saida^2;
```

```
deslocamentos.titulo.contribuicao = ["Contribuição Variável de Saída  
%","Contribuição Resolução %","Contribuição Deslocamento Referencial %"];
```

```
T_deslocamentos_contribuicao =  
table(deslocamentos.contribuicao.leituras,deslocamentos.contribuicao.resolucao,  
deslocamentos.contribuicao.deslocamento_referencial,'VariableNames',deslocam  
entos.titulo.contribuicao)
```

```
T_deslocamentos_contribuicao = 1×3 table
```

	Contribuição Var iável de Saída %	Contribuição Res olução %	Contribuição Des locamento Refer encial %
1	96.7158	0.0013	3.2829

5.4 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
formatSpec = 'RM = %.4f +- %.4f \n';
```

```
%fprintf(formatSpec,diametros.media,diametros.incerteza_expandida.saida);
```

```
deslocamentos.titulo.resultado = ["RM","Média","+-","Incerteza"];
```

```
T_forca_resultado = table("RM  
=",deslocamentos.media,"+-",deslocamentos.incerteza_expandida.saida,'Variable  
Names',deslocamentos.titulo.resultado)
```

```
T_forca_resultado = 1×4 table
```

	RM	Média	+-	Incerteza
1	"RM ="	0.0731	"+-"	0.0015

6 Incerteza Associada ao Módulo de Elasticidade do Corpo de Prova Cilíndrico

Os dados obtidos do ensaio do corpo de prova são obtidos através da leitura da planilha Excel® gerada após o experimento, dessa forma, é utilizado a variável "planilhacarga" para indicar no código a localização dos dados utilizados para o cálculo da incerteza associada a medição das forças aplicadas ao corpo de prova cilíndrico.

```
planilha_elasticidade = 1;
```

Uma vez expresso para o código a planilha que contem as informações necessárias para o cálculo da incerteza, faz-se a leitura dos dados de força aplicado ao corpo de prova utilizando o comando `xlsread` e em seguida os dados são salvos na variável "forcas.cargas". Utilizando o comando `table` é criado uma tabela apresentando os dados adquiridos.

```
elasticidade.dado = xlsread('Specimen_RawData_3.xlsx',planilha_carga,'B1:B1');
```

```
elasticidade.titulo.dados = ["Dados de medição (GPa)"];
```

```
T_elasticidade_dados =
```

```
table(elasticidade.dado,'VariableNames',elasticidade.titulo.dados)
```

```
T_elasticidade_dados = table table
```

	Dados de medição (GPa)
1	214.6550

Após a leitura dos dados de medição presentes na planilha, é possível através dos comandos *mean*, *std* e *length* apresentar os dados de média, desvio padrão e tamanho da amostra, e salvar seus valores nas variáveis

“elasticidade.media”, “elasticidade.desvio_padrao” e “elasticidade.leituras”.

Utilizando novamente o comando *table*, é criada uma nova tabela apresentando os dados obtidos.

```
elasticidade.media = mean(elasticidade.dado);
```

```
elasticidade.titulo.estatisticos = ["Média"];
```

```
T_elasticidade_estatisticos =
```

```
table(elasticidade.media,'VariableNames',elasticidade.titulo.estatisticos)
```

```
T_elasticidade_estatisticos = table table
```

	Média
1	214.6550

5.1 Incerteza Padrão Associada às Variáveis de Entrada

5.1.1 Coeficiente de Sensibilidade

[INSERIR TEXTO]

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area =  
(forcas.media*deslocamentos.referencia_inercial)/(deslocamentos.media*area.m  
edia^2);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.forcas =  
(deslocamentos.referencia_inercial*forcas.media^2)/(deslocamentos.media*area.  
media);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento =  
(forcas.media*deslocamentos.referencia_inercial^2)/(deslocamentos.media*area.  
media);
```

```
elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento =  
(forcas.media*deslocamentos.referencia_inercial)/(((deslocamentos.media^2)*are  
a.media);
```

```
elasticidade.titulo.coeficiente_sensibilidade = ["Coeficiente de Sensibilidade  
Area","Coeficiente de Sensibilidade Força","Coeficiente de Sensibilidade  
Deslocamento","Coeficiente de Sensibilidade Variacao Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area,elasticidade.coeficiente_de_el  
asticidade.forcas,elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento,elasticid  
ade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento,'VariableNames',elasticid  
ade.titulo.coeficiente_sensibilidade)
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao = 1x4 table
```

	Coeficiente de Sensibilid ade Area	Coeficiente de Sensibilid ade Força	Coeficiente de Sensibilid ade Desloca mento	Coeficiente de Sensibilid ade Variacao Deslocamen to
1	9.5004e-04	0.5406	0.0072	1.1514

5.1.2 Propagação de Incertezas na Área do Corpo Retangular

%Os tres sao usados para o calculo da incerteza

```
elasticidade.propagacao_incerteza.area =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.area^2)*(area.incerteza_padrao.area^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.forca =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.forcas^2)*  
(forcas.incerteza_padrao.saida^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.deslocamento^2)*  
(deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2));
```

```
elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento_variacao =  
((elasticidade.coeficiente_de_elasticidade.variacao_deslocamento^2)*  
(deslocamentos.incerteza_padrao.saida^2));
```

```
elasticidade.titulo.incerteza_padrao.variaveis = ["Contribuicao Incerteza Padrao  
Area","Contribuicao Incerteza Padrao Força","Contribuicao Incerteza Padrao  
Deslocamento","Contribuicao Incerteza Padrao Variacao Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao =  
table(elasticidade.propagacao_incerteza.area,elasticidade.propagacao_incerteza.f  
orca,elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento,elasticidade.propagacao_i  
ncerteza.deslocamento_variacao,'VariableNames',elasticidade.titulo.incerteza_pa  
drao.variaveis)
```

```
T_deslocamentos_sistema_de_medicao = 1×4 table
```

	Contribuicao Incerteza Padrao Area	Contribuicao Incerteza Padrao Força	Contribuicao Incerteza Padrao Deslocamento	Contribuicao Incerteza Padrao Variacao Deslocamento
1	5.9973e-08	9.1337e-04	1.1091e-12	8.7484e-07

5.2 Incerteza Padrao Associada ao Modulo de Elasticidade

elasticidade.incerteza_padrao.saida =

sqrt(elasticidade.propagacao_incerteza.area+elasticidade.propagacao_incerteza.forca+elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento+elasticidade.propagacao_incerteza.deslocamento_variacao);

elasticidade.titulo.incerteza_padrao.padrao = ["Incerteza Padrão Associada à Variável de Saída"];

T_forca_incerteza_padrao_saida =

table(elasticidade.incerteza_padrao.saida,'VariableNames',elasticidade.titulo.incerteza_padrao.padrao)

T_forca_incerteza_padrao_saida = table table

	Incerteza Padrão Associada à Variável de Saída
1	0.0302

5.2.1 Incerteza Parão Combinada Associada à Variável de Saída

Uma vez calculado todos os termos que compõem a incerteza padrão associada às variáveis de entrada, realizando a soma dos quadrados das incertezas

encontradas anteriormente, é possível calcular a incerteza padrão combinada associada à variável de saída.

```
elasticidade.liberdade = (elasticidade.incerteza_padrao.saida^4) / (  
(area.incerteza_padrao.area^4/area.liberdade) +  
(forcas.incerteza_padrao.saida^4/forcas.liberdade) +  
(deslocamentos.incerteza_padrao.saida^4/deslocamentos.liberdade));
```

```
elasticidade.fator_de_abrangencia.expandida = tinv(0.95,elasticidade.liberdade);
```

```
deslocamentos.titulo.saidas = ["Probabilidade de Abrangência","Graus de  
Liberdade Efetivos","Fator de Abrangência"];
```

```
T_deslocamentos_incerteza_saida =  
table(deslocamentos.probabilidade.abrangencia,deslocamentos.liberdade,desloc  
amentos.fator_de_abrangencia.expandida.saida,'VariableNames',deslocamentos.t  
itulo.saidas)
```

```
T_deslocamentos_incerteza_saida = 1×3 table
```

	Probabilidade de Abrangência	Graus de Liberdade Efetivos	Fator de Ab
1	0.9500	8.5525	1.84

Assim, obtém-se a incerteza expandida associada a variável de saída

```
elasticidade.incerteza_expandida_saida =  
elasticidade.fator_de_abrangencia.expandida*elasticidade.incerteza_padrao.saida  
;
```

```
elasticidade.titulo.incerteza_expandida = ["Incerteza Expandida Associada à  
Variável de Saída"];
```

```
T_elasticidade_incerteza_expandida_saida =
table(elasticidade.incerteza_expandida_saida,'VariableNames',elasticidade.titulo.i
ncerteza_expandida)
```

```
T_elasticidade_incerteza_expandida_saida = table table
```

	Incerteza Expandida Associada à Variável de Saída
1	0.0616

5.4 Contribuição das Incertezas

Objetivando melhor compreender a contribuição das incertezas padrão no cálculo da incerteza expandida associada a variável de saída, é realizado a operação de razão de cada incerteza com a incerteza expandida.

```
elasticidade.contribuicao.area =
((area.incerteza_padrao.area^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.forca =
((forcas.incerteza_padrao_saida^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.deslocamento_inercial =
((deslocamentos.incerteza_padrao.deslocamento_referencial^2)*100)/elasticidade
.incerteza_padrao_saida^2;
```

```
elasticidade.contribuicao.deslocamento =
((deslocamentos.incerteza_padrao_saida^2)*100)/elasticidade.incerteza_padrao_sai
da^2;
```

```
elasticidade.titulo.contribuicao = ["Contribuição Area %", "Contribuição Força
%", "Contribuição Deslocamento Inercial %", "Contribuição Deslocamento"];
```

```
T_deslocamentos_contribuicao =
table(elasticidade.contribuicao.area,elasticidade.contribuicao.forca,elasticidade.c
ontribuicao.deslocamento_inercial,elasticidade.contribuicao.deslocamento,'Varia
bleNames',elasticidade.titulo.contribuicao)
```

```
T_deslocamentos_contribuicao = 1x4 table
```

Contribuição Area %	Contribuição Força %	Contribuição Deslocamento Inercial %
----------------------------	-----------------------------	---

7267.5	341.8	0.0023695
--------	-------	-----------

Contribuição Deslocamento

```
0.072178
```

5.5 Resultado de Medição

Por fim, com a incerteza expandida associada à variável de saída definida e a média dos valores de medição calculado, é possível obter o resultado de medição.

```
%disp('RM='),disp(elasticidade.media),disp('+ -'),disp(elasticidade.incerteza_expan
dida_saida)
```

```
elasticidade.titulo.resultado = ["RM", "Média", "+ -", "Incerteza"];
```

```
T_elasticidade_resultado = table("RM
=", elasticidade.media, "+ -", elasticidade.incerteza_expandida_saida, 'VariableNames'
, elasticidade.titulo.resultado)
```

```
T_elasticidade_resultado = 1x4 table
```

RM	Média	+ -	Incerteza
-----------	--------------	------------	------------------

“RM =” 214.66 “+” 0.061642

¹Discente do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC) Engenharia Aeronáutica – UFU

²Orientadora

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil